

Elirez Bezerra da Silva

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/7486340493431857>

ID Lattes: **7486340493431857**

Última atualização do currículo em 09/04/2022

Possui graduação em educação física pela Escola de Educação Física do Exército (1984), graduação em fisioterapia pelo Instituto Brasileiro de Medicina da Reabilitação (1997), mestrado em educação física pela Universidade Gama Filho (1999) e doutorado em educação física pela Universidade Gama Filho (2004). Tem experiência na área de educação física, com ênfase em avaliação e treinamento aeróbio e treinamento de resistência. Tem experiência na área de fisioterapia, com ênfase em avaliação, prevenção e recuperação de lesões traumato-ortopédicas, fisioterapia aplicada a geriatria, cinesioterapia, especialmente a isocinética, e fisioterapia pélvica. É professor colaborador do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ciência do Exercício e do Esporte / Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor do Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho para Qualidade do Ambiente Construído na Universidade Santa Úrsula e líder do Grupo de Pesquisa Ciência do Exercício e da Saúde (GPCES). **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome	Elirez Bezerra da Silva
Nome em citações bibliográficas	Silva EB;da Silva EB;da Silva Elirez Bezerra;DA SILVA, ELIREZ BEZERRA;Silva, EB;Elirez Bezerra da Silva;SILVA, ELIREZ B.;BEZERRA DA SILVA, ELIREZ;SILVA, ELIREZ B. DA;SILVA, ELIREZ BEZERRA DA
Lattes iD	http://lattes.cnpq.br/7486340493431857

Endereço

Endereço Profissional	Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Centro de Educação e Humanidades. Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ Maracanã 20550900 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil Telefone: (021) 23340448 URL da Homepage: www.ugf.br
------------------------------	---

Formação acadêmica/titulação

2000 - 2004	Doutorado em Educação Física (Conceito CAPES 4). Universidade Gama Filho, UGF, Brasil. Título: EFEITO AGUDO DO AQUECIMENTO ATIVO SOBRE A FORÇA, POTÊNCIA E TRABALHO DE EXTENSÃO ISOCINÉTICA DE JOELHO EM MULHERES JOVENS E SAUDÁVEIS, Ano de obtenção: 2004. Orientador: Paulo Sérgio Chagas Gomes. Palavras-chave: aquecimento; força muscular; isocinético. Grande área: Ciências da Saúde
1997 - 1999	Mestrado em Educação Física (Conceito CAPES 4). Universidade Gama Filho, UGF, Brasil. Título: Efeitos da frequência de treinamento, ritmo e pegada na puxada na barra sobre a força muscular e creatina quinase em conscritos do exército brasileiro.,Ano de Obtenção: 1999. Orientador: Paulo Sérgio Chagas Gomes. Palavras-chave: creatina; força muscular; frequência semanal; puxada na barra; pegada. Grande área: Ciências da Saúde
1993 - 1997	Graduação em Fisioterapia. Instituto Brasileiro de Medicina da Reabilitação, IBMR, Brasil.
1984 - 1984	Graduação em Educação Física. Escola de Educação Física do Exército, ESEFEX, Brasil.

Atuação Profissional

Universidade Santa Úrsula, USU, Brasil.

Vínculo institucional**2018 - Atual**

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Programa em Residência da Família

Vínculo institucional**2018 - Atual**

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Comissão de Residência Multidisciplinar

Vínculo institucional**2015 - Atual**

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor do Mestrado em Gestão do Trabalho, Carga horária: 20

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Brasil.

Vínculo institucional**2019 - 2019**

Vínculo: Professor pesquisador, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 40

Vínculo institucional**2014 - 2018**

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor do PPCEE, Carga horária: 40

Atividades**05/2014 - Atual**Pesquisa e desenvolvimento, Reitoria, Instituto de Educação Física e Desporto.
Linhas de pesquisa
Abordagens Biológicas do Exercício Físico

Universidade Federal Fluminense, UFF, Brasil.

Vínculo institucional**2011 - 2012**

Vínculo: Co-orientador de mestrado, Enquadramento Funcional: Co-orientador de mestrado

Universidade Federal de Goiás, UFG, Brasil.

Vínculo institucional**2011 - Atual**

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Consultor ad hoc

Outras informações

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe, FAPITEC/SE, Brasil.

Vínculo institucional**2011 - Atual**

Vínculo: Consultor ad hoc, Enquadramento Funcional: Consultor ad hoc

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.

Vínculo institucional**2009 - Atual**

Vínculo: Consultor ad hoc, Enquadramento Funcional: Consultor ad hoc

Centro de Capacitação Física do Exército, CCFEx, Brasil.

Vínculo institucional**2004 - 2005**

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Chefe do Pessoal, Carga horária: 40

Universidade Gama Filho, UGF, Brasil.

Vínculo institucional**2009 - 2014**

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária: 40

Vínculo institucional**2008 - 2014**

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Membro do Comitê Científico e Tecnológico

Vínculo institucional**2008 - 2014**

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Professor do Mestrado e Doutorado do PPCEE, Carga horária: 15

Vínculo institucional

2008 - 2014

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Líder do Grupo de Pesquisa Clínica Escola FIT

Vínculo institucional

2006 - 2014

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Coordenador do Curso de Fisioterapia, Carga horária: 25

Vínculo institucional

2007 - 2010

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Membro do Conselho Universitário

Vínculo institucional

2005 - 2006

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Membro do Conselho de Ética e Pesquisa

Vínculo institucional

2002 - 2006

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Professor Auxiliar II, Carga horária: 4

Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército, IPCFEX, Brasil.

Vínculo institucional

1997 - 2000

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Chefe da Divisão de Pesquisa, Carga horária: 40

Vínculo institucional

1992 - 1997

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Chefe do IPCFEX, Carga horária: 40

Atividades

04/1997 - 04/2000

Direção e administração, .
Cargo ou função
Subdiretor e Coordenador de Pesquisas.

04/1992 - 04/1997

Direção e administração, .
Cargo ou função
Chefe do Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército.

Escola Superior de Educação Física do Exército, ESEFEX, Brasil.

Vínculo institucional

2000 - 2004

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Subdiretor de Ensino, Carga horária: 40

Vínculo institucional

1987 - 1989

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 40

Atividades

01/2000 - 12/2003

Direção e administração, Escola Superior de Educação Física do Exército.
Cargo ou função

01/1987 - 12/1989

Subdiretor de Ensino / Chefe da Divisão de Ensino.
Ensino, Educação Física, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Voleibol
Planejamento do Treinamento Desportivo
Métodos de Treinamento Desportivo
Avaliação Funcional
Fisiologia do Exercício

Linhas de pesquisa

- 1.** Abordagens Biológicas do Exercício Físico
Objetivo: Compreende a análise do comportamento de variáveis biodinâmicas inerentes aos exercícios físicos, que podem se relacionar com o estado de saúde e com a autonomia funcional dos indivíduos..
Grande área: Ciências da Saúde

Projetos de pesquisa

2019 - Atual

Hidroginástica e capacidade funcional em idosas
Descrição: Este experimento controlado randomizado e duplo cego terá como objetivo verificar o efeito da prática regular de hidroginástica, baseada nos princípios científicos do treinamento físico, sobre a autonomia funcional de idosas..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .

2019 - Atual

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Ravini de Souza Sodré - Integrante.
Tratamento manipulativo osteopático, cinemática articular e dor lombar no gesto específico da corrida: um experimento controlado randomizado duplo cego
Descrição: Este experimento controlado randomizado terá por objetivo verificar a eficácia do treinamento manipulativo osteopático sobre a cinemática articular e dor lombar de

atletas de corrida.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .

2019 - Atual

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Ronaldo Damasceno - Integrante.
Carga de treinamento prescrita pelo treinador e a percebida pelos alunos
Descrição: Este estudo transversal terá por objetivo verificar se há diferença entre a carga de treinamento físico prescrita pelo treinador e aquela percebida pelos alunos executantes..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .

2017 - Atual

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Allan Inoue Rodrigues - Integrante.
Aptidão e treinamento físico para bailarinos
Descrição: Este experimento controlado e randomizado terá por objetivo verificar a eficácia do treinamento físico sobre a aptidão física e desempenho na dança de bailarinos..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .

2016 - Atual

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Mariana Inocêncio Matos - Integrante.
Exercício físico e incontinência urinária
Descrição: Introdução: A perda urinária ocorre por falta de contração do esfíncter uretral. O tratamento proposto pela fisioterapia através dos exercícios pélvico visa o fortalecimento dessa musculatura. A proposta deste estudo será verificar se o uso dos cones vaginais associados ou não aos exercícios do assoalho pélvico poderá diminuir o impacto da incontinência urinária de esforço. Materiais e método: Este estudo será realizado no Hospital Federal dos Servidores do Estado. Participaram do estudo 54 mulheres que apresentem perda urinária por esforço. Elas serão avaliadas por um especialista experiente na área, onde será feito anamnese, exame físico e será aplicado questionário específico aos sintomas urinários. Para avaliar o impacto causado pela incontinência será aplicado o questionário ICIQ-SF, além do impacto este abrange a frequência, gravidade e situações cotidianas causadas pela perda urinária. Quanto ao exame físico será introduzido no canal vaginal um perineometro digital que avaliará, através de um sensor de pressão a contração muscular do esfíncter. Essa avaliação será realizada pré e pós intervenção do tratamento que poderá durar até 20 sessões. As participantes serão alocadas aleatoriamente em 3 grupos ? grupo controle ativo EMAPs, que será submetido apenas aos exercícios com toque bidigital, ou grupo intervenção EMAPs + cones que será submetido aos exercícios acrescido dos cones vaginais e o EMAPs, que será submetido apenas aos exercícios sem o toque. Ambos realizarão exercícios supervisionados por outro terapeuta especialista e experiente. Espera-se que o uso dos cones vaginais associados aos exercícios do assoalho pélvico poderá potencializar o tratamento da incontinência urinária diminuindo o impacto da perda urinária..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

2016 - Atual

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Patricia Zaidan de Barros - Integrante / Ana paula Dantas Fernandes - Integrante.
Exercício físico e respostas cardiocirculatórias
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

2016 - Atual

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Ercole Rubini - Integrante / Priscila dos Santos Bunn - Integrante.
Padrões de movimentos e lesões musculoesqueléticas
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

2014 - Atual

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Priscila dos Santos Bunn - Integrante.
Atividade física e força muscular respiratória
Descrição: Introdução: a dinapenia estendera-se-a à musculatura ventilatória, minimizando a eficácia da higienização brônquica e associando-se com as complicações respiratórias pós-operatórias e aos óbitos provenientes de procedimentos cirúrgicos de etiologia tóraco-abdominal em idosos. Objetivo: verificar o efeito da atividade física sobre a força dos músculos ventilatórios de idosos. Materiais e Método: revisão sistemática de registro CRD42013005151 disponível em www.crd.york.ac.uk/prosperto. Consultou-se as fontes PubMed, Cochrane, PEDro, Scirus e Lilac. Foram elegíveis os artigos científicos originais que adotaram como variável independente a prática regular de atividade física não direcionada ao treinamento específico da musculatura ventilatória, como dependente a PImáx e/ou a PEmáx e, que constituíram sua amostra com idosos declarados saudáveis. A seleção dos estudos se deu pela avaliação de PICOS, rodou-se uma metanálise de modelo de efeito aleatório (PImáx e PEmáx = I2 > 25%) pela diferença de média ponderada e

nível de significância $P \leq 0.05$. Resultados: Dos 2.063 registros disponíveis, 15 foram recuperados e apenas um ECR e sete transversais foram incluídos. A análise destes sete artigos apresentou medidas metanalíticas para PImáx (WMD = -14.63 cmH₂O e $P = 0.000$) e PEmáx (WMD = 14.30 cmH₂O e $P = 0.000$) de superioridade dos idosos fisicamente ativos sobre os sedentários. Conclusão: o exercício não prescrito à musculatura ventilatória, especificamente a atividade física cardiorrespiratória, sobretudo a hidrogenástica, pode produzir o aumento da força destes músculos e, que idosos fisicamente ativos têm a PImáx e PEmáx significativamente superior aos sedentários, mas não nos valores preditivos de normalidade. Palavras-chave: exercício físico; músculos respiratórios; envelhecimento..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Doutorado: (1) .

2012 - 2015

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Fabio Dutra Pereira - Integrante / Gloria de Paula Silva - Integrante.

Efeito crônico do alongamento muscular sobre as adaptações cardiovasculares

Descrição: Este estudo tem como objetivo verificar o efeito crônico do alongamento muscular sobre as adaptações cardiovasculares. Caso haja realmente uma adaptação em função do treinamento de flexibilidade e esse efeito seja benéfico os exercícios de alongamento poderão passar a ser parte importante da prevenção ou tratamento de doenças cardiovasculares..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Doutorado: (1) .

2012 - 2013

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Paulo de Tarso Farinatti - Integrante / Ercole Rubini - Integrante.

Efeitos de distintas intensidades da caminhada sobre a força muscular respiratória de idosos

Descrição: Este projeto está sendo desenvolvido a partir da realização de três estudos independentes. O primeiro foi intitulado por "Atividade física e força muscular respiratória de idosos: uma revisão sistemática", que objetivou revisar sistematicamente os estudos que buscaram comparar a força dos músculos respiratórios entre idosos fisicamente ativos em programas de treinamento inespecíficos à musculatura respiratória e idosos sedentários. O segundo, "A força dos músculos respiratórios de idosos fisicamente ativos e sedentários: um estudo descritivo comparativo", que avaliou a referida força muscular em 358 idosos ativos e 182 inativas, com o objetivo de comparar a força destes músculos entre estas idosas, mas também relacionar a idade destas com a força dos músculos respiratórios. Finalizando o projeto de pesquisa, será realizado o último estudo "Efeitos crônicos de distintas intensidades da caminhada sobre a força muscular respiratória de idosos: um experimento randomizado e controlado?". Para tal, serão seguidas as recomendações metodológicas do CONSORT Statement; a variável dependente do estudo (PImáx e PEmáx) será mensurada através da manovacuometria e os avaliadores serão cegados; a intervenção será paralela com 48 sessões em um período máximo de 16 semanas; os sujeitos serão alocados nos grupos: experimental baixa intensidade (50 a 65% da FCmáx), experimental alta intensidade (75 a 90% da FCmáx) e controle; os estatísticos também cegados realizaram os testes ANOVA 3x2 e post-hoc de Tukey, ambos com nível de significância ($p < 0,05$)..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Doutorado: (1) .

2012 - 2012

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Fabio Dutra Pereira - Integrante.

Efeito do exercício de alongamento sobre respostas cardiovasculares: revisão sistemática

Descrição: Este estudo tem como objetivo verificar através de uma revisão sistemática da literatura os efeitos do exercício de alongamento muscular sobre as respostas cardiovasculares bem como, discutir os possíveis mecanismos implicados. Para isso será realizada uma busca nos principais bancos de dados e os artigos encontrados serão avaliados de forma cegada com a utilização da escala PEDro..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Doutorado: (1) .

2012 - Atual

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Paulo de Tarso Farinatti - Integrante / Ercole Rubini - Integrante.

Osteopatia e lombalgia

Descrição: A lombalgia é um dos maiores problemas mundiais de saúde devido a sua grande prevalência e merece enorme atenção do meio científico. Causa diversos impactos negativos na qualidade de vida das pessoas, fazendo com que, muitas das vezes, o indivíduo se torne um incapaz. Esta incapacidade, além de todos os danos pessoais, vem aumentando exponencialmente os custos dos sistemas de saúde e previdenciários a nível mundial. O tratamento ideal para a lombalgia ainda é muito discutido. Os resultados mostram divergências em muitos aspectos e as conclusões nos levam a acreditar que os tratamentos utilizados até hoje não alcançaram uma eficácia satisfatória. Este estudo teve

o objetivo de verificar a eficácia da Osteopatia na lombalgia. A revisão sistemática realizada mostrou os resultados conflitantes sobre a eficácia da osteopatia sobre a lombalgia, e ainda, verificou que os estudos sobre o tema necessitam melhorar em qualidade e quantidade. O estudo controlado randomizado e duplo cego realizado mostrou que o tratamento de manipulação osteopática e os exercícios terapêuticos foram eficazes na diminuição da lombalgia crônica inespecífica, contudo a manipulação osteopática foi muito melhor que os exercícios terapêuticos na diminuição da lombalgia crônica inespecífica, da incapacidade funcional, da cinesiofobia e da depressão, podendo ser uma ótima opção de tratamento nos indivíduos que sofrem de lombalgia crônica inespecífica.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (1) .

2011 - 2012

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Frederico de Oliveira Meirelles - Integrante.
RESPOSTA DA AUTONOMIA FUNCIONAL E DO EQUILÍBRIO CORPORAL EM IDOSOS APÓS PROGRAMA DE CINESIOTERAPIA

Descrição: O objetivo do presente estudo será verificar a resposta da autonomia funcional e equilíbrio corporal após um programa de cinesioterapia, com ênfase em flexibilidade e força muscular. Serão formados três grupos de forma aleatória. Um grupo fará exercícios de fortalecimento muscular, outro grupo fará exercícios de flexibilidade e o outro grupo fará exercícios de força muscular mais flexibilidade. Serão medidas antes e após o tratamento a autonomia funcional e equilíbrio corporal.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (3) .

2011 - 2012

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Ana Rosa de Sousa Rodrigues - Coordenador.

TRATAMENTO COM USO DE NINTENDO-WII, NA RECUPERAÇÃO MOTORA E FUNCIONAL DO MEMBRO SUPERIOR PARÉTICO DE PACIENTES COM AVC CRÔNICOS

Descrição: O objetivo do presente estudo será verificar a influência de um protocolo de tratamento baseado no uso da tecnologia Nintendo-Wii, na recuperação motora e funcional do membro superior parético de pacientes crônicos que sofreram AVC. Serão formados dois grupos de pacientes com AVC. Um experimental receberá treinamento no membro superior parético através de jogos em realidade virtual usando a tecnologia Nintendo-Wii. O outro grupo controle receberá tratamento fisioterapêutico tradicional no mesmo ambulatório. Antes e após o tratamento serão medidas recuperação motora e funcional do membro parético.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (3) .

2011 - 2012

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Wilma Costa Souza - Coordenador / Gloria Maria Moraes Vianna Rosa - Integrante.

O efeito da prática com jogos em realidade virtual na melhora do equilíbrio e marcha de pacientes com Doença de Parkinson

Descrição: O Objetivo deste projeto é verificar a influência do tratamento baseado em realidade virtual na melhora do equilíbrio e da marcha em pacientes portadores de Doença de Parkinson. Trata-se de uma pesquisa clínica, randômica e controlada com dois grupos de pacientes crônicos ambulatoriais (n=20). Os pacientes do grupo 1 serão aqueles que estão em tratamento fisioterapêutico tradicional. Os pacientes do grupo 2 receberão treinamento de equilíbrio através de jogos em realidade virtual usando a tecnologia xbox360 kinects. A duração do tratamento será de 10 sessões, com frequência de duas vezes por semana, durante 60 minutos.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (3) .

2011 - 2012

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Wilma Costa Souza - Coordenador / Patricia de Almeida Maroñas - Integrante / Lúcia Maria Gil - Integrante.

Pilates e dor lombar crônica: uma revisão sistemática

Descrição: O objetivo do presente estudo foi identificar e analisar as evidências científicas sobre a efetividade do método Pilates na dor lombar crônica. Foram incluídos nesta revisão sistemática ensaios clínicos controlados e/ou randomizados publicados nos últimos dez anos e utilizaram o método Pilates como tratamento para dor lombar crônica. Foram realizadas buscas em bases de dados eletrônicas Medline, PEDro, SciELO e BVS com as palavras Pilates e Low back pain e seus sinônimos com filtro para título e ensaios clínicos controlados e/ou randomizados. Os dez estudos incluídos foram analisados por um avaliador cego quanto ao rigor científico, de acordo com os critérios estabelecido pela base de dados PEDro, sendo estabelecido o ponto de corte seis. Dos dez artigos incluídos somente quatro foram selecionados para análise da presente revisão. Os resultados da presente revisão apontaram que o método Pilates foi mais eficaz do que nenhuma ou pouca intervenção terapêutica para a diminuição da dor lombar. Contudo, parece que o número de sessões talvez seja um fator diferencial no resultado. Ainda assim, baseado no

pequeno número de evidências disponíveis, é necessário conduzir mais estudos verdadeiramente controlados com tamanho de amostra suficiente para análises mais conclusivas..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) .

2011 - 2012

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Renato Sobral Monteiro Junior - Integrante / Cintia Pereira de Souza - Integrante.

Respostas hemodinâmicas e percepção subjetiva de esforço de mulheres saudáveis a uma sessão de treinamento com Nintendo Wii.

Descrição: O objetivo do presente estudo será verificar a influência de uma sessão de treinamento com Nintendo Wii nas respostas hemodinâmicas e neuropsicológicas de mulheres não praticantes de exercício físico sistematizado. Serão aferidas a frequência cardíaca, pressão arterial e percepção subjetiva do esforço, pré e pós-sessão de treinamento com o jogo Free Run..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) .

2011 - 2012

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Renato Sobral Monteiro Junior - Integrante.

Eficácia do treinamento físico virtual sobre a dor lombar crônica inespecífica, equilíbrio corporal, autonomia funcional e humor de idosas

Descrição: Objetivo do estudo será avaliar a eficácia do exercício físico virtual nas respostas de dor lombar, equilíbrio corporal, autonomia funcional e humor de idosas. Serão formados dois grupos. Um fará exercícios de força muscular mais core training. O outro grupo fará os mesmos exercícios do grupo anterior acrescidos de exercícios físicos virtuais no Nintendo Wii. Serão medidas antes e após o tratamento as respostas já enumeradas acima..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) .

2011 - 2012

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Renato Sobral Monteiro Junior - Integrante / Cintia Pereira de Souza - Integrante.

Efeitos de diferentes técnicas do método pilates na dor lombar crônica em mulheres de 45 a 60 anos

Descrição: O objetivo é contrastar a eficácia de dois programas de exercícios baseado no método Pilates, para resposta de dor lombar crônica, limitação funcional, tempo de resistência da musculatura dos eretores espinhais e ativação do transverso do abdômen em mulheres portadoras de lombalgia crônica de origem inespecífica. Participarão do ensaio clínico controlado e randomizado mulheres sedentárias com idade entre 45 e 60 anos que atenderem as critérios de dor lombar pela EVA (Escala Visual Analógica) de 3 a 6 e limitação funcional pela escala de Rolland Morris de 8 a 15. A amostra será alocada aleatoriamente para o grupo Pilates + Estabilização Segmentar Vertebral que utilizará um Biofeedback associado a os exercícios. Para o Grupo Pilates Clássico serão selecionados exercícios tradicionais do método. Serão realizadas 16 sessões com 1 hora de duração duas vezes por semana. Além de testes de dor e limitação funcional serão medidos o tempo de resistência dos eretores espinhais com o teste de Biering Sorensen e para avaliar e o Biofeedback pressórico para avaliar a contração do músculo transversos do abdômen..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) .

2011 - 2012

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Renato Sobral Monteiro Junior - Integrante / Cintia Pereira de Souza - Integrante.

Efetividade da reabilitação virtual no equilíbrio corporal e habilidades motoras de indivíduos com déficit neuromotor. Uma revisão sistemática

Descrição: O objetivo do presente estudo foi identificar e analisar estudos que investigaram a efetividade da tecnologia virtual na reabilitação do equilíbrio corporal e habilidades motoras de indivíduos com déficit neuromotor. Foram incluídos ensaios clínicos e/ou experimentos controlados e randomizados publicados em inglês e português entre 2001 e 2011, que utilizaram como terapia exercícios com RV para indivíduos de ambos os gêneros, com enfermidades neurológicas e idade igual ou superior a 45 anos. As bases de dados consultadas foram: Medline, BVS, PEDro e SciELO. Também foram considerados estudos encontrados nas referências de outras revisões. Para avaliação da qualidade científica dos artigos utilizou-se a escala PEDro. Estudos com o mínimo de 6 pontos nessa escala foram incluídos e analisados, totalizando sete estudos. As médias do tamanho do efeito da reabilitação virtual para o equilíbrio corporal ($0,50 \pm 0,35$) e para as habilidades motoras ($0,52 \pm 0,34$) foram superiores às de outras intervenções ($0,17 \pm 0,16$ e $0,25 \pm 0,22$ respectivamente). A RV mostrou-se efetiva na reabilitação do equilíbrio corporal e habilidades motoras de indivíduos com déficit neuromotor, mas a quantidade de evidências ainda é limitada. Apesar do efeito positivo apresentado, o método deve ser utilizado com atenção e também pesquisado em sujeitos com outros quadros clínicos.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .

2011 - 2012

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Renato Sobral Monteiro Junior - Integrante.

Confiabilidade da Wii Balance Board na avaliação do equilíbrio corporal

Descrição: O objetivo do projeto é verificar se as medidas das variáveis estabilométricas de mensuração do equilíbrio corporal têm consistência interna e estabilidade interdias. Serão submetidos aos testes pessoas idosas.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (1) .

2011 - 2012

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Renato Sobral Monteiro Junior - Integrante.

Predição do salto vertical e horizontal a partir de variáveis antropométricas

Descrição: O objetivo do estudo será prever a impulsão vertical e horizontal de mulheres, a partir de variáveis antropométricas. Serão avaliadas 30 mulheres, aparentemente saudáveis e fisicamente ativas. Serão medidas as variáveis antropométricas dos membros inferiores, altura do salto vertical e distância do salto horizontal..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

2011 - 2012

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Renato Sobral Monteiro Junior - Integrante.

Eficácia do alongamento estático na flexibilidade em idosos

Descrição: O objetivo é verificar o efeito de um programa de alongamento estático na flexibilidade de idosos. Será constituído de homens e mulheres com idade superior a 60 anos. Os indivíduos serão alocados em grupo de tratamento onde realizarão programa de alongamento estático. O programa será de exercícios de alongamento dos principais grupos musculares. O alongamento será o estático com duração de 30 segundos de permanência em cada movimento. Serão utilizados 2 testes para avaliação da flexibilidade o Back scratch e 3º dedo solo. Os testes serão realizados antes e após 20 sessões..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (1) .

2011 - 2012

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Ana Rosa de Sousa Rodrigues - Integrante / Roberto Mendes Junior - Integrante.

Cinesioterapia e autonomia funcional em idosas asiladas e domiciliares

Descrição: O objetivo foi verificar o efeito da cinesioterapia sobre a autonomia funcional de idosas asiladas e a interferência do ambiente na autonomia funcional. A amostra foi constituída por 23 pacientes idosas entre 75 e 90 anos, sendo 9 residentes em asilo e 14 residentes em domicílios, atendidas na Clínica Escola de Fisioterapia UGF, apresentando patologias ligadas ao envelhecimento. Foi utilizado o protocolo de avaliação da autonomia funcional do Grupo de Desenvolvimento Latino-Americano para a Maturidade (GDLAM), para avaliar a autonomia funcional. As idosas asiladas foram avaliadas inicialmente e após 20 sessões de cinesioterapia. Para testar a hipótese de aquisição de autonomia funcional das asiladas foi utilizada a estatística teste t ? student pareado e para a interferência do ambiente (domicílio vs. asilo) na autonomia funcional foi utilizado o teste t ? student independente, para um nível de significância de 0,05. O índice GDLAM (IG) das idosas asiladas pré foi $94,5 \pm 25,9$, das asiladas pós foi de $72,9 \pm 23,3$ e das domiciliares pré de $47,9 \pm 22,7$. Para o IG das idosas asiladas pré vs. asiladas pós: $t = 2,85$; $P = 0,03$; das domiciliares pré vs. asiladas pré: $t = -5,72$; $P = 0,0001$ e para o IG domiciliares pré vs. asiladas pós: $t = -3,18$; $p = 0,005$. A cinesioterapia desempenha um papel fundamental na melhoria significativa (clínica) e significativa (estatística) da autonomia funcional de idosas asiladas. O local asilo parece ser um fator determinante para a diminuição desta autonomia. Contudo, tanto idosas domiciliares como asiladas necessitam aumentar a prática de exercícios físicos supervisionados para atingir uma muito boa autonomia funcional, indispensável para suas atividades diárias..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (1) .

2011 - 2012

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Vivian Puell - Integrante.

A eficácia do fortalecimento muscular na flexibilidade em idosos

Descrição: O objetivo desse projeto é verificar se após programa de fortalecimento muscular que é tão preconizado em programas de tratamento para idosos, se existe uma resposta positiva também na flexibilidade. Será constituída de homens e mulheres que tiverem idade superior a 60 anos. Os indivíduos serão alocados em grupo de tratamento onde realizarão programa de fortalecimento muscular. O programa de tratamento será constituído de exercícios de fortalecimento com halter de 1 kg para os membros superiores e caneleiras de 2 kg para os membros inferiores e faixas elásticas da cor verde. Os exercícios abrangerão todos os principais grupos musculares, terá 3 series de 10 repetições cada exercício..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (1) .

2011 - 2012

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Ana Rosa de Sousa Rodrigues - Integrante / Thainá Ellert Rodrigues - Integrante.

Confiabilidade intra e inter-avaliador da unidade de biofeedback pressórico na medida indireta de contração do transverso do abdômen

Descrição: O objetivo do presente estudo é verificar confiabilidade intra e inter-examinadores da unidade de biofeedback pressórico na avaliação da medida indireta de contração do transverso do abdômen. Serão submetidas aos testes mulheres de 45 a 60 anos.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) .

2011 - 2012

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Renato Sobral Monteiro Junior - Integrante / Cintia Pereira de Souza - Integrante.

Confiabilidade intra-avaliador da medida de resistência dos eretores espinhais

Descrição: O objetivo do presente estudo é verificar confiabilidade intra-dia e intra-avaliador da medida de resistência muscular dos eretores espinhais e o erro típico da medida (ETM) pelo teste de resistência dos eretores espinhais Biering- Sorensen. Vinte e oito mulheres sedentárias, com idade entre 45 a 60 anos, portadoras de dor lombar crônica foram testadas. Os dados foram analisados no pacote Statistica 6, pelo coeficiente de correlação intraclasses (CCI) e erro típico da medida (ETM). O CCI foi igual a 0,79 para $P = 0,001$. O ETM considerando os limites de confiança de Bland&Altman foi de 15 segundos. O teste de resistência dos eretores espinhais apresentou uma confiabilidade moderada. Portanto, sugerimos que apesar de sua aplicabilidade na prática clínica, os resultados devem ser cuidadosamente interpretados, pois diferenças de médias de resistência muscular de até 15 segundos podem estar relacionadas ao erro da medida..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) .

2011 - 2012

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Renato Sobral Monteiro Junior - Integrante / Cintia Pereira de Souza - Integrante.

Efeitos de um programa de exercícios de força sobre a massa magra e força muscular em pacientes sob hemodiálise

Descrição: O presente trabalho avaliará os efeitos de exercícios de força aplicados em pacientes sob hemodiálise durante as sessões de diálise sobre a força muscular medida por dinamometria e sobre a qualidade de vida desses pacientes..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .

2011 - Atual

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Bruno Bessa Monteiro de Oliveira - Integrante / Denise Mafra - Coordenador.

Análise do perfil de aplicação do TENS em clínicas de fisioterapia traumato-ortopédica da cidade do Rio de Janeiro

Descrição: Identificar gerenciamento da aplicação do TENS como recurso terapêutico, com a finalidade de estipular um perfil, e comparar o mesmo segundo o preconizado para sua aplicação..

Situação: Desativado; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (4) .

2011 - Atual

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Fernando Campbell Bordiak - Integrante.

Caracterização do perfil de paciente atendido na Clínica-Escola de Fisioterapia da Universidade Gama Filho

Descrição: A Clínica-Escola de Fisioterapia da UGF tem como objetivo dar ao aluno da graduação do Curso de Fisioterapia a oportunidade de associar o conhecimento teórico ao prático, através do atendimento ambulatorial. O atendimento é realizado gratuitamente, incluindo como pacientes a comunidade em geral, alunos e funcionários, inclusive professores. Este projeto de pesquisa tem como objetivo avaliar o banco de dados de atendimento da Clínica-Escola de Fisioterapia da Universidade Gama Filho nos últimos 5 anos, tendo em vista o fato de que ao longo da sua existência esta análise não foi realizada. A partir da avaliação do perfil do paciente e do atendimento da Clínica-Escola de Fisioterapia da UGF, poderão ser formulados projetos com grupos selecionados de pacientes, de acordo com a maior incidência de patologias atendidas..

Situação: Desativado; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (1) .

2010 - 2011

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Patricia de Almeida Maroñas - Integrante.

Efeito da reeducação postural global sobre a flexibilidade, postura e autonomia funcional de idosos

Descrição: O objetivo deste estudo será se o método de reeducação postural global (RPG) proporciona flexibilidade, melhora da postura e com isso aumento da autonomia funcional em idosos. Serão dois grupos, um realizará a RPG e o outro controle. Serão medidas as resposta flexibilidade, postura e autonomia funcional utilizando-se para flexibilidade o teste terceiro dedo solo e back scratch, para postura a fotogrametria e a autonomia funcional pelo protocolo de avaliação do grupo de desenvolvimento latino americano para maturidade GDLAM;.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .

2010 - 2011

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Ana Rosa de Sousa Rodrigues - Integrante.

Eletoestimulação neuromuscular, exercícios contra-resistência, força muscular, dor e função motora em pacientes com osteoartrite primária de joelho

Descrição: O objetivo deste estudo será comparar a eficiência da eletroestimulação neuromuscular (EENM) e exercícios de contra resistência no ganho de força muscular, na diminuição da dor e na recuperação da função motora em pacientes diagnosticados com osteoartrite primária de joelho. Serão três grupos, um realizará exercícios contra resistência, outro EENM e um controle. Serão medidas as respostas de força muscular, dor e função motora utilizando-se o dinamômetro isocinético para a força muscular e o questionário Western Otation and Mc Master Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) para dor e função motora..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .

2010 - Atual

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Thais Varanda Dadalto - Integrante.

Reeducação postural global em pacientes sintomáticos crônicos com hérnia de disco lombar

Descrição: O objetivo deste estudo será verificar a eficácia do método de reeducação postural global (RPG) em pacientes diagnosticados e sintomáticos crônicos com hérnia de disco lombar com a aplicação de um experimento clínico controlado randomizado. Serão dois grupos onde um fará a RPG e o outro controle. As respostas de dor, incapacidade funcional, qualidade de vida e postura serão medidas utilizando-se respectivamente a escala visual analógica (EVA), questionário de incapacidade funcional de Roland Morris, SF36 e fotogrametria..

Situação: Desativado; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .

2009 - 2010

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Cristiane de Carvalho Lima Cavalcante - Integrante.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa. Eletoestimulação neuromuscular e core training no tratamento da dor e arco de movimento de pacientes com lombalgia

Descrição: O estudo terá por objetivo comparar os benefícios da eletroestimulação neuromuscular (EENM) inserida em um programa de core training para o tratamento da lombalgia inespecífica e sua implicação sobre dor e arco de movimento da coluna vertebral. Dois grupos, um realizará core training e o outro realizará core training e EENM. Serão medidas a dor e flexibilidade de colunar lombar, utilizando-se para isso a escala visual analógica e a fotogrametria, respectivamente..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Coordenador / Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Fernando Campbell Bordiak - Integrante.

Outros Projetos

Projeto de Iniciação Científica dos alunos da graduação

Situação: Desativado; Natureza: Outra.

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador.

Associação entre puxada na barra e subida na corda vertical

Situação: Desativado; Natureza: Outra.

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador.

Projeto TAF 2004

Situação: Desativado; Natureza: Outra.

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador.

Incidência de lesões durante a marcha a pé de 24 km

Situação: Desativado; Natureza: Outra.

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador.
Treinamento físico militar e sua avaliação para o segmento feminino do Exército
Situação: Desativado; Natureza: Outra.

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador.
Treinamento físico militar e sua avaliação para oficiais da EsAEx, IME e EsSEX
Situação: Desativado; Natureza: Outra.

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador.
Os alunos estão ingerindo água suficiente para as atividades do curso de operações na selva?
Situação: Desativado; Natureza: Outra.

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador.
Aptidão aeróbia e rendimento da marcha a pé
Situação: Desativado; Natureza: Outra.

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador.
Teste de 12 minutos ou corrida de 5 km para a avaliação da capacidade aeróbia de militares?
Situação: Desativado; Natureza: Outra.

Integrantes: Elirez Bezerra da Silva - Integrante / Elirez Bezerra da Silva - Coordenador.

Revisor de periódico

2006 - Atual

Periódico: Arquivos em Movimento (UFRJ)

2008 - Atual

Periódico: UNOPAR Científica. Ciências Biológicas e da Saúde

2008 - Atual

Periódico: Revista Fisioterapia em Movimento

2009 - Atual

Periódico: Pensar a Prática (Online)

2010 - Atual

Periódico: Brazilian journal of biomotricity

Revisor de projeto de fomento

2011 - Atual

Agência de fomento: Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe

2009 - Atual

Agência de fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências da Saúde / Área: Educação Física.

2.

Grande área: Ciências da Saúde / Área: Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

Idiomas

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Inglês

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Razoavelmente.

Prêmios e títulos

2002

Medalha do Pacificador, Comando do Exército.

Produções

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

1. INOUE, ALLAN ; DOS SANTOS BUNN, PRISCILA ; DO CARMO, EVERTON CRIVOI ; LATTARI, EDUARDO ; **DA SILVA, ELIREZ BEZERRA** . Internal Training Load Perceived by Athletes and Planned by Coaches: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Medicine-Open **JCR**, v. 8, p. 1-32, 2022.
2. BARROS, P. Z. ; Pereira FD ; **Elirez Bezerra da Silva** . Eficácia da eletroestimulação no tratamento da incontinência urinária de esforço: uma metanálise. FISIOTERAPIA BRASIL, v. 23, p. 91-113, 2022.
3. BARROS DOS SANTOS, ANDRESSA OLIVEIRA ; PINTO DE CASTRO, JULIANA BRANDÃO ; LIMA, VICENTE PINHEIRO ; **DA SILVA, ELIREZ BEZERRA** ; DE SOUZA VALE, RODRIGO GOMES . Effects of physical exercise on low back pain and cortisol levels: a systematic review with meta-analysis of randomized controlled trials. Pain Management **JCR**, v. 11, p. 49-57, 2021.
Citações: **WEB OF SCIENCE**™ 8
4. RUBINI, ERCOLE DA CRUZ ; FARINATTI, PAULO DE TARSO VERAS ; DIANO, CAMILA CARNEIRO ; PASSOS BENTO VIANNA DE OLIVEIRA, MATHEUS JOSE ; **DA SILVA, ELIREZ BEZERRA** . Effect of single and multiple passive stretching exercises upon heart rate variability in individuals with high and low flexibility levels. Human Movement, v. 22, p. 11-18, 2021.
5. BUNN, PRISCILA DOS SANTOS ; LOPES, THIAGO JAMBO ALVES ; TERRA, BRUNO DE SOUZA ; COSTA, HÉLCIO FIGUEIREDO ; SOUZA, MÁRCIO PUGLIA ; BRAGA, ROBERTA MENDONÇA ; INOUE, ALLAN ; RIBEIRO, FABRÍCIO MIRANDA ; ALVES, DANIEL DE SOUZA ; **BEZERRA DA SILVA, ELIREZ** . Association between movement patterns and risk of musculoskeletal injuries in navy cadets: A cohort study. PHYSICAL THERAPY IN SPORT **JCR**, v. 52, p. 81-89, 2021.
6. DOS SANTOS BUNN, PRISCILA ; DE OLIVEIRA MEIRELES, FREDERICO ; DE SOUZA SODRÉ, RAVINI ; RODRIGUES, ALLAN INOUE ; **DA SILVA, ELIREZ BEZERRA** . Risk factors for musculoskeletal injuries in military personnel: a systematic review with meta-analysis. INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH **JCR**, v. 94, p. 1173-1189, 2021.
Citações: **WEB OF SCIENCE**™ 1
7. SILVA, GLÓRIA DE PAULA ; BUNN, PRISCILA DOS SANTOS ; SODRÉ, RAVINI DE SOUZA ; PINTO, DAIANNY FRANÇA ; **SILVA, ELIREZ BEZERRA DA** . Predictive equations for ventilatory muscle strength in the Brazilian population: a systematic review. FISIOTERAPIA E PESQUISA, v. 28, p. 400-407, 2021.
8. MATOS, M. I. ; RUBINI, E. ; MEIRELLES, F. O. ; **Silva EB** . Exercício Aeróbio e Função Cardíaca de Murinos Expostos à Doxorubicina: uma Metanálise. Arquivos Brasileiros de Cardiologia **JCR**, v. 115, p. 885-893, 2020.
Citações: **WEB OF SCIENCE**™ 2
9. BUNN, P. S. ; TERRA, B. S. ; SOUZA, M. P. ; AMARAL, V. P. S. ; ALVES, D. S. ; RODRIGUES, A. I. ; MAGNO, K. A. B. ; **Silva EB** . The effect of different physical therapy procedures in ultramarathons. Motriz **JCR**, v. 26, p. 1-7, 2020.
10. SUZANO, H. A. ; BUNN, P. S. ; FIOROT, D. ; PORRETTI, M. ; **Silva EB** . Effect of dance on postural balance in people with Parkinson's disease: systematic review and meta-analysis. JOURNAL OF AGING AND PHYSICAL ACTIVITY **JCR**, v. 29, p. 1-11, 2020.
11. BUNN, P. S. ; MIRANDA, M. E. K. ; RODRIGUES, A. I. ; SODRE, R. S. ; NEVES, E. B. ; **da Silva EB** . Infrared thermography and musculoskeletal injuries: a systematic review with meta-analysis. INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY **JCR**, v. 109, p. 103-435, 2020.
12. SILVA, G. P. ; SODRE, R. S. ; PINTO, D. ; BUNN, P. S. ; **Silva EB** . Associação da mobilidade tóraco-abdominal na posição ortostática e em decúbito dorsal com as pressões inspiratória e expiratória máximas (Pimáx e Pemáx). CADERNOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E FISIOTERAPIA, v. 7, p. 1-10, 2020.
13. DE OLIVEIRA MEIRELLES, FREDERICO ; DE OLIVEIRA MUNIZ CUNHA, JÚLIO CÉSAR ; **DA SILVA, ELIREZ BEZERRA** . Osteopathic manipulation treatment versus therapeutic exercises in patients with chronic nonspecific low back pain: A randomized, controlled and double-blind study. JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION **JCR**, v. 33, p. 367-377, 2020.
Citações: **WEB OF SCIENCE**™ 6
14. BUNN, P. S. ; VENTURINI, G. ; LIMA, N. S. ; **Silva EB** . The chronic effects of muscle-resistance training in arterial pressure of hypertensive older adults: a meta-analysis. FISIOTERAPIA EM MOVIMENTO, v. 32, p. S29-361, 2019.
15. BUNN, PRISCILA DOS SANTOS ; RODRIGUES, ALLAN INOUE ; **BEZERRA DA SILVA, ELIREZ** . The association between the functional movement screen outcome and the incidence of musculoskeletal injuries: A systematic review with meta-analysis. PHYSICAL THERAPY IN SPORT **JCR**, v. 35, p. 146-158, 2019.
Citações: **WEB OF SCIENCE**™ 19
16. SODRÉ, RAVINI DE SOUZA ; MATOS, MARIANA I. ; SILVA, GLÓRIA DE PAULA ; MEIRELLES, FREDERICO O. ; BUNN, PRISCILA DOS SANTOS ; **SILVA, ELIREZ B. DA** . The effects of hydrogymnastics on functional autonomy in elderly women: a meta-analysis. Motriz **JCR**, v. 25, p. 1-10, 2019.
17. BARROS, P. Z. ; **Silva EB** . A efetividade da fisioterapia pélvica para a vida diária de pacientes com incontinência urinária: estudo experimental pragmático retrospectivo.. FISIOTERAPIA BRASIL, v. 20, p. 1-6, 2019.
18. Pereira FD ; BARROS, P. Z. ; **Silva EB** . Atividade Física e força muscular ventilatória de idosos: Um metanálise.. Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação da Câmara dos Deputados, v. 12, p. 48-64, 2019.
19. PEREIRA, FABIO DUTRA ; DE BARROS, PATRÍCIA ZAIDAN ; **DA SILVA, ELIREZ BEZERRA** . Pressões inspiratória e expiratória máximas: confiabilidade intra e interexaminadores. FISIOTERAPIA BRASIL, v. 20, p. 744-751, 2019.
20. BARROS, P. Z. ; Pereira FD ; **Silva EB** . Strength of pelvic floor in men: reliability intra examiners. FISIOTERAPIA EM MOVIMENTO (PUCPR. IMPRESSO), v. 31, p. 1-7, 2018.
- 21.

BUNN, P. S. ; SILVA, G. P. ; **Silva EB** . Performance in the Deep Squat Test and musculoskeletal injuries: a systematic review. FISIOTERAPIA EM MOVIMENTO, v. 31, p. 01-07, 2018.

22. BUNN, P. S. ; **Silva EB** . Dynamic Movement Assessment and Functional Movement Screening for injury prediction: a systematic review. Fisioterapia e Pesquisa, v. 25, p. 352-361, 2018.
23. SILVA FILHO, J. N. ; GURGEL, J. L. ; **Silva, EB** ; PORTO, F. . Efeito agudo e crônico do exercício de alongamento sobre a postura e flexibilidade de profissionais de enfermagem. REVISTA TERAPIA MANUAL, v. 15, p. 1-6, 2017.
24. FARIA, L. ; GONCALVES, M. C. ; **Silva EB** . FISIOTERAPIA PREVENTIVA E HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO EM PACIENTE NEUROLÓGICO ACAMADO DOMICILIAR. Fisioterapia em Movimento (PUCPR. Impresso), v. 29, p. 13-22, 2016.
25. RUBINI, E. ; Pereira FD ; MONTEIRO JUNIOR, R. S. ; BARROS, P. Z. ; SOUZA, C. P. ; **Silva EB** . Análise crítica da redação dos experimentos controlados e randomizados em fisioterapia publicados na língua portuguesa. Fisioterapia em Movimento (PUCPR. Impresso), v. 29, p. 421-427, 2016.
26. BARROS, P. Z. ; **Silva EB** . Exercícios dos músculos do assoalho pélvico associados ou não à eletroestimulação e incontinência urinária em pós prostatectomizados: uma revisão sistemática. Fisioterapia em Movimento (PUCPR. Impresso), v. 29, p. 635-649, 2016.
27. SILVEIRA, M. S. ; FERREIRA, A. S. ; ORSINI, M. ; **Silva EB** ; FELICIO, L. R. . Characteristics and prevalence of musculoskeletal injury in professional and non-professional ballet dancers. Revista Brasileira de Fisioterapia (Impresso) **JCR**, v. Epub a, p. Epub ahead of p-Epub ahead of p, 2016.
- Citações:** **WEB OF SCIENCE** ²³ | **SCOPUS** 4
28. SOUZA, C. P. ; MONTEIRO JUNIOR, R. S. ; **Silva EB** . Confiabilidade intra-examinador do teste de resistência muscular dos eretores espinhais. Fisioterapia em Movimento (PUCPR. Impresso), v. 29, p. 269-375, 2016.
29. FINTELMAN, R. ; **Silva EB** . Eletroestimulação intracavitária como tratamento para bexiga hiperativa: revisão sistemática. Fisioterapia em Movimento (PUCPR. Impresso), v. 29, p. 813-820, 2016.
30. BARROS, P. Z. ; MULLES, V. J. F. ; **Silva EB** . Electrical stimulation, pelvic floor muscle exercises, and urinary incontinence in post-prostatectomy patients: controlled randomized double-blind experiment. International Journal of Current Research, v. 8, p. 41859-41863, 2016.
31. MONTEIRO JUNIOR, R. S. ; SOUZA, C. P. ; LATTARI, E. ; ROCHA, N. B. F. ; MURA, G. ; MACHADO, S. ; **Silva, EB** . Wii-Workouts on chronic pain, physical capabilities and mood of older women. A randomized controlled double blind trial. CNS & Neurological Disorders. Drug Targets **JCR**, v. 14, p. 1157-1164, 2015.
- Citações:** **WEB OF SCIENCE** ¹⁶ | **SCOPUS** 1
32. MONTEIRO JUNIOR, R. S. ; FERREIRA, A. S. ; PUELL, V. ; LATTARI, E. ; MACHADO, S. ; VAGHETTI, C. A. O. ; **Silva, EB** . Wii Balance Board: Reliability and Clinical Use in Assessment of Balance in Healthy Elderly Women. CNS & Neurological Disorders. Drug Targets **JCR**, v. 14, p. 1165-1170, 2015.
- Citações:** **WEB OF SCIENCE** ⁷
33. RODRIGUES, T. E. ; Farinatti PT ; RUBINI, E. ; **Silva EB** ; MONTEIRO, W. . Hemodynamic responses during and after multiple sets of stretching exercises performed with and without the Valsalva maneuver. Clinics (USP. Impresso) **JCR**, v. 70, p. 1-6, 2015.
- Citações:** **SCOPUS** 4
34. Farinatti PT ; RUBINI, E. ; **Silva EB** ; VANFRAECHEM, J. H. . Flexibility of the elderly after one-year practice of yoga and calisthenics. International journal of yoga therapy, v. 24, p. 71-77, 2015.
35. Pereira FD ; BATISTA, W. O. ; FULY, P. S. C. ; ALVES JUNIOR, E. D. ; **Silva, EB** . ATIVIDADE FÍSICA E FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA DE IDOSOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA. Fisioterapia em Movimento (PUCPR. Impresso), v. 27, p. 129-139, 2014.
36. BARROS, P. Z. ; **Silva, EB** . ELETROESTIMULAÇÃO, RESPOSTA DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO E INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO EM IDOSOS POS PROSTATECTOMIZADOS. Fisioterapia em Movimento (PUCPR. Impresso), v. 27, p. 93-100, 2014.
37. RUBINI, ERCOLE C. ; FARINATTI, PAULO T. V. ; **SILVA, ELIREZ B.** . Aplicação clínica do alongamento muscular: breve revisão. Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto (Online), v. 12, p. 13-17, 2014.
38. MONTEIRO JUNIOR, R. S. ; CONCEICAO, I. S. ; FIGUEIREDO, L. F. S. ; CARVALHO, C. F. ; LATTARI, E. ; **Silva, EB** ; DESLANDES, A. C. . Respostas afetivas e cardiovasculares de mulheres jovens a uma sessão de treinamento com Nintendo Wii: uma nova perspectiva de exercício físico. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, v. 19, p. 361-370, 2014.
39. MONTEIRO JUNIOR, R. S. ; **Silva, EB** . Hemodynamic Responses of Unfit Healthy Women at a Training Session with Nintendo Wii: A Possible Impact on the General Well-Being. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, v. 10, p. 172-175, 2014.
- Citações:** **SCOPUS** 1
40. MEIRELLES, F. O. ; **Silva EB** . A eficácia da osteopatia sobre a lombalgia: uma revisão sistemática. Terapia Manual, v. 11, p. 123-128, 2013.
41. FARIA, L. ; **Silva EB** . As novas demandas da atenção à saúde: estamos preparados para mudanças na formação profissional?. Fisioterapia Brasil, v. 14, p. 86-92, 2013.
42. MARONAS, P. A. ; ROSA, G. M. M. V. ; CORREA, A. C. S. ; SOUZA, N. S. ; SOUZA, W. C. ; **Silva, EB** . ANÁLISE DO EQUILÍBRIO E DA MARCHA APÓS TREINAMENTO COM NINTENDO-WII® EM UM CASO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) CRÔNICO. Revista Inspirar, v. 5, p. 1-4, 2013.
43. Dadalto TV ; SOUZA, C. P. ; **Silva, EB** . ELETROESTIMULAÇÃO NEUROMUSCULAR EXERCÍCIOS CONTRA RESISTÊNCIA, FORÇA MUSCULAR, DOR E FUNÇÃO MOTORA EM PACIENTES COM OSTEOARTRITE PRIMÁRIA DE JOELHO. Fisioterapia em Movimento (PUCPR. Impresso), v. 26, p. 777-789, 2013.

Citações: SCOPUS 1

44. Araujo MEA ; **Silva EB** ; Mello DB ; Cader SA ; Salgado ASI ; DANTAS, E. H. M. . The effectiveness of the Pilates method: Reducing the degree of non-structural scoliosis, and improving flexibility and pain in female college students. Journal of Bodywork and Movement Therapies **JCR**, v. 16, p. 191-198, 2012.
45. Cézár, EP ; SANTOS, T. M. ; GOMES, P. S. C. ; **Silva EB** . Tension on the anterior and posterior cruciate ligament during different kinds of rehabilitation exercises: review of the internal forces acting on the knee in open and closed kinetic-chain exercises. Gazzetta Medica Italiana. Archivio per le Scienze Mediche (Testo stampato) **JCR**, v. 3, p. 277-285, 2012.
46. BORDIAK, F. C. ; **Silva EB** . Eletroestimulação e core training sobre dor e arco de movimento na lombalgia. Fisioterapia em Movimento (PUCPR. Impresso), v. 25, p. 759-766, 2012.
47. MEDEIROS, Bruna A. ; DANTAS, Estélio Henrique Martin ; **Silva EB** ; VALE, Rodrigo Gomes de Souza . Efeitos do fortalecimento muscular sobre os níveis de dor e incapacidade funcional em indivíduos com lombalgia crônica. Novo Enfoque, v. 14, p. 14-24, 2012.
48. SOUZA, W. C. ; RANGEL, M. C. M. ; **Silva EB** . Mirror visual feedback na recuperação motora e funcional da mão após acidente vascular cerebral. Revista Neurociências (Online), v. 20, p. 254-259, 2012.
49. MONTEIRO JUNIOR, R. S. ; **Silva EB** . Efetividade da reabilitação virtual no equilíbrio corporal e habilidades motoras de indivíduos com déficit neuromotor. Uma revisão sistemática. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, v. 17, p. 224-230, 2012.
50. CAVALCANTE, C. C. L. ; **Silva EB** . Tratamentos conservadores não invasivos e não medicamentosos para hérnia de disco: revisão sistemática. Terapia Manual, v. 9, p. 937-942, 2012.
51. ROSA, G. M. M. V. ; MARONAS, P. A. ; LUZ, J. H. M. ; SOUZA, W. C. ; **Silva EB** ; MARTINS, A. C. G. . Efeito da realidade virtual na recuperação da função motora do membro superior em paciente com AVC crônico. Fisioterapia Brasil, v. 13, p. 380-383, 2012.
52. PUELL, V. ; SOUSA, A. R. R. ; **Silva EB** . Cinesioterapia e autonomia funcional em idosos. RBCEH. Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano, v. 9, p. 71-77, 2012.
53. MONTEIRO JUNIOR, RENATO SOBRAL ; DANTAS, ARETHA ; DE SOUZA, CÍNTIA PEREIRA ; **DA SILVA, ELIREZ BEZERRA** . Acute Responses of a Physical Training Session with a Nintendo Wii on Hemodynamic Variables of an Individual with Multiple Sclerosis. Games for Health: Research, Development, and Clinical Applications **JCR**, v. 1, p. 456-459, 2012.

Citações: WEB OF SCIENCE™ 3 | SCOPUS 1

54. SANTOS, I. G. ; MONTEIRO JUNIOR, R. S. ; **Silva, EB** . Relação da potência muscular de membros inferiores de mulheres e variáveis antropométricas. Lecturas Educación Física y Deportes (Buenos Aires), v. 17, p. 1, 2012.

Citações: SCOPUS 1

55. Cavalcante CCL ; RODRIGUES, A. R. S. ; Dadalto TV ; **Silva EB** . Evolução científica da fisioterapia em 40 anos de profissão. Fisioterapia em Movimento (PUCPR. Impresso), v. 24, p. 513-522, 2011.

Citações: SciELO 8

56. Mafra OR ; CADER, S. ; GIANE, T. ; **Silva EB** ; DAOUD, R. ; ALAKHDAR, Y. ; DANTAS, E. H. M. . Concentración de la hidroxiprolina en la orina de jóvenes sometidos a un programa de estiramientos estáticos y facilitación neuromuscular propioceptiva. Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Ed. Impresa), v. 13, p. 63-68, 2011.
57. Pereira FD ; Furtado HL ; Batista WO ; Alves Júnior ED ; **Silva EB** . Autonomia funcional de idosas fisicamente ativas e sedentárias: estudo causal comparativo. Online Brazilian Journal of Nursing, v. 10, p. 33, 2011.
58. BORDIAK, F. C. ; **Silva EB** . O core training como programa de exercícios de estabilização. Fisioterapia Brasil, v. 12, p. 220-224, 2011.
59. MONTEIRO JUNIOR, R. S. ; **Silva EB** . Efeito da reabilitação virtual em diferentes tipos de tratamento. Revista Brasileira de Ciências da Saúde (IMES), v. 9, p. 56-63, 2011.
60. SILVA, C. B. ; CAVALCANTE, C. C. L. ; RODRIGUES, A. R. S. ; **Silva EB** . A EFICÁCIA E DURAÇÃO DAS MANOBRAS REEXPANSIVAS NO VENTILADOR MECÂNICO SOBRE O AUMENTO DO VOLUME CORRENTE. Fisioterapia Ser, v. 6, p. 154-156, 2011.
61. Mafra OR ; Neves CEB ; **Silva EB** ; Cader SA ; Lopes RSD ; Silva JGFB ; DANTAS, E. H. M. . Urinary concentration of hydroxyproline, electromyographic activity and electrogoniometry in sedentary youths submitted to stretching and neural mobilization. Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche **JCR**, v. 170, p. 251-57, 2011.
62. Mafra OR ; **Silva EB** ; GIANE, T. ; Neves CEB ; Lopes RSD ; DANTAS, E. H. M. . Hydroxyproline levels in young adults undergoing muscular stretching and neural mobilization. Journal of Medical Biochemistry **JCR**, v. 29, p. 1-5, 2010.
63. Oberlaender AP ; **Silva EB** ; Nascimento JL ; BORDIAK, F. C. . A eficácia do tratamento cinesioterapêutico na recuperação funcional do membro inferior em uma entorse. Lecturas Educación Física y Deportes (Buenos Aires), v. 15, p. 1-5, 2010.

Citações: SCOPUS 2

64. Maria Erivânia Araújo ; **Silva EB** ; VIEIRA, P. C. ; CADER, S. ; Mello DB ; Dantas E . Redução da dor crônica associada à escoliose não estrutural em universitárias submetidas ao método Pilates. Motriz (Rio Claro) (Cessou em 2006) **JCR**, v. 16, p. 1-10, 2010.

Citações: SCOPUS 8

65. Pinto FM ; **Silva EB** ; Knoplich J ; Bacelar SC ; Bertoni G ; DANTAS, E. H. M. . A reeducação dinâmica muscular no equilíbrio postural e na redução de lombalgia em trabalhadores industriais. O Mundo da Saúde (CUSC. Impresso) **JCR**, v. 34, p. 192-199, 2010.
66. Fonseca MA ; Cader SA ; Dantas E ; Bacelar SC ; **Silva EB** ; Leal SMO . programas de treinamento muscular respiratório: impacto na autonomia funcional de idosos. Revista da Associação Médica Brasileira (1992. Impresso) **JCR**, v. 56, p. 642-648, 2010.

Citações: WEB OF SCIENCE™ 8 | SciELO 3 | SCOPUS 6

67. BORDIAK, F. C. ; **Silva EB** . A eletroestimulação neuromuscular e suas vertentes de aplicação: um estudo de revisão. *Lecturas Educación Física y Deportes* (Buenos Aires), v. 15, p. 1-7, 2010.
- Citações:** SCOPUS 2
68. Fonseca MA ; Bacelar SC ; **Silva, EB** ; Cader SA ; DANTAS, E. H. M. . Pressões respiratórias máximas e autonomia funcional de idosos institucionalizados. *Revista Baiana de Saúde Pública*, v. 34, p. 561, 2010.
69. ★ CADER, S. ; **Silva EB** ; SOUZA VALE, R. G. ; Bacellar S ; DANTAS, E. H. M. . The effects of inspiratory muscle strengthening on MIP and quality of life of elderly nursing home patients. *Revista internacional de ciencias del deporte JCR*, v. 4, p. 13-24, 2008.
70. Silva PB ; **Silva EB** ; Silva VF ; BEZERRA, E. S. ; SILVA, A. L. S. ; DANTAS, E. H. M. . Comparação dos efeitos do TENS e dos exercícios terapêuticos sobre os níveis de hidroxiprolina na urina em síndrome do impacto no ombro. *Fisioterapia Brasil*, v. 9, p. 327-332, 2008.
- Citações:** SCOPUS 1
71. ★ SOUZA, A. P. G. F. ; DANTAS, E. H. M. ; **Silva EB** ; MARTINHO, K. O. ; MESQUITA, M. G. . Kinesiotherapy Associated with Laser GaAs Application in Shoulder-Rotator Cuff Syndrome. *Laser Physics JCR*, v. 17, p. 286-289, 2007.
- Citações:** WEB OF SCIENCE™ 3 | SCOPUS 3
72. ★ ALBUQUERQUE, A. C. ; BELLONI, D. T. ; GONZALEZ, J. I. A. ; **Silva EB** ; BACELAR, S. ; DANTAS, E. H. M. . Efectos crónicos de un programa de alargamiento pasivo sobre los valores de la presión arterial sanguínea y el estrés en adultos con hipertensión arterial. *Revista Internacional de Ciencias del Deporte JCR*, v. 3, p. 1-11, 2007.
73. MESQUITA, M. G. ; CAETANO, L. F. ; PERNAMBUCO, C. S. ; **Silva EB** ; DANTAS, E. H. M. . Análise da excreção urinária de hidroxiprolina e do nível de dor em sujeitos com lombalgia após alongamento da hidrocinesioterapia. *Fisioterapia Brasil* (São Paulo), v. 8, p. 99-102, 2007.
74. ★ CADER, S. ; **Silva EB** ; VALE, R. ; BACELAR, S. ; MONTEIRO, M. D. ; DANTAS, E. H. M. . Efeito do treino dos músculos inspiratórios sobre a pressão inspiratória. *Revista Motricidade*, v. 3, p. 279-288, 2007.
75. COMARU, T. ; **Silva EB** . Segurança e eficácia da fisioterapia respiratória em recém-nascidos pré-termo: uma revisão da literatura. *Revista Fisioterapia e Pesquisa*, v. 14, p. 91-97, 2007.
76. Rosa Neto, F ; Giane C ; Bissani, C ; Silva CA ; Sousa M ; **Silva EB** . Características neuropsicomotoras de crianças de alto risco neurológico atendidas em um ambulatório de follow up. *Pediatria Moderna*, v. 42, p. 79-85, 2006.
77. Petry R ; **Silva EB** . Repercussão atual das lesões músculo-esqueléticas sofridas pelas ginastas durante suas carreiras na ginástica rítmica. *Fisioterapia Brasil* (São Paulo), v. 7, p. 219-223, 2006.
78. ★ SOUZA, A. P. G. F. ; MESQUITA, M. G. ; **Silva EB** ; MARTINHO, K. O. ; DANTAS, E. H. M. . The Efficiency of Kinesiotherapy as a Therapeutic Resource in the Treatment of Shoulder-Rotator Cuff Syndrome.. *Brazilian Journal of Investigative Pathology, Morphology and Morphometry*, v. 1, p. 51-59, 2006.
79. CAETANO, L. F. ; MESQUITA, M. G. ; BAUERFELT, R. ; PERNAMBUCO, C. S. ; **Silva EB** ; DANTAS, E. H. M. . Hidrocinesioterapia na redução da lesão lombar avaliada pelos níveis de Hidroxiprolina e dor.. *Fitness and Performance Journal*, v. 5, p. 39-43, 2006.
80. MESQUITA, M. G. ; PERNAMBUCO, C. S. ; OLIVEIRA, C. J. ; **Silva EB** ; DANTAS, E. H. M. . Análise da excreção urinária de hidroxiprolina e do nível de dor em sujeitos com lombalgia pós alongamento na hidrocinesioterapia.. *Fisioterapia Brasil* (São Paulo), v. prelo, p. prelo, 2006.
81. **Silva EB** ; Teixeira MS ; Gomes PSC . Antropometria e força muscular relativa de membros superiores. *Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício*, Rio de Janeiro, v. 2, n.1, p. 58-67, 2003.
82. **Silva EB** ; Martins MEA ; Júnior MAMLP ; Soares JS ; Filho JF . Relação do teste de 450m de caminhada na água com a corrida do teste de avaliação física do Exército brasileiro. *Revista de Educação Física. Escola de Educação Física do Exército*, Rio de Janeiro, v. 127, p. 66-70, 2003.
83. **Silva EB** ; Dantas E ; Buck KH . A influência da ingestão oral de creatina monohidratada no desempenho físico de militares submetidos a operações continuadas de combate. *Fitness and Performance Journal*, Rio de Janeiro, v. 2, n.1, p. 11-16, 2003.
84. **Silva EB** ; Albuquerque FMO . Saltos altos e artralguas nos membros inferiores e coluna lombar. *Fisioterapia Brasil* (São Paulo), Rio de Janeiro, v. 5, n.1, 2003.
85. **Silva EB** ; Lira VA ; Araújo CGS . As ações de sentar levantar do solo são prejudiciais por excesso de peso. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte JCR*, Rio de Janeiro, v. 6, n.6, p. 241-248, 2002.
- Citações:** SciELO 18
86. **Silva EB** ; GIL, E. L. ; Cunha RSP . Teste de 12 minutos e intensidade de treinamento aeróbio para militares com 18 - 53 anos de idade. *Revista de Educação Física. Escola de Educação Física do Exército*, Rio de Janeiro, n.126, p. 4-9, 2002.
87. **Silva EB** ; BAPTISTA, M. T. ; BELTRAO, F. B. ; PEREIRA, A. K. . Influência da Escola de Educação Física do Exército na origem do currículo de educação física no Brasil. *Revista de Educação Física. Escola de Educação Física do Exército*, Rio de Janeiro, n.126, p. 10-14, 2002.
88. **Silva EB** ; Silva CP . Caso Sargento Bandeira: fenômeno do pentatlo militar brasileiro. *Revista de Educação Física. Escola de Educação Física do Exército*, Rio de Janeiro, n.125, p. 20-27, 2001.
89. **Silva EB** ; Silva CP . O desporto nas Grandes Unidades do Exército brasileiro em 1999. *Revista de Educação Física. Escola de Educação Física do Exército*, Rio de Janeiro, n.125, p. 36-39, 2001.
90. **Silva EB** . Treinamento desportivo: mitos e verdades. *Anais da III Semana da Educação Física, Esporte e Lazer*, UGF / Rio de Janeiro, p. 60-63, 2001.

91. **Silva EB** ; Gomes PSC . Confiabilidade do teste de campo puxada na barra em militares com 18 anos de idade. Artus (Rio de Janeiro), Rio de Janeiro, v. 19, n.1, p. 71-80, 1999.
92. **Silva EB** . Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército. Revista de Educação Física. Escola de Educação Física do Exército, Rio de Janeiro, n.120, p. 56-57, 1992.
93. **Silva EB** . O tempo-training na preparação física de atletas de meio-fundo. Revista de Educação Física. Escola de Educação Física do Exército, Rio de Janeiro, n.120, p. 58-60, 1992.
94. **Silva EB** . Treinamento de resistência aeróbia. Revista de Educação Física. Escola de Educação Física do Exército, Rio de Janeiro, n.119, p. 71-78, 1991.
95. **Silva EB** . Plano do limiar aeróbio. Revista de Educação Física. Escola de Educação Física do Exército, Rio de Janeiro, n.118, p. 51-55, 1990.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos

1. BARROS, P. Z. ; **Silva EB** . A CONTRIBUIÇÃO DA FISIOTERAPIA UROGINECOLÓGICA PARA A VIDA DIÁRIA DE PACIENTES COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA. In: XX Congresso Brasileiro em Fisioeapia, 2013, Fortaleza. Anais XX Congresso Brasileiro de Fisioterapia, 2013. p. 37-107.
2. **Silva EB** ; Gomes PSC ; Gil EL . Teste de 12 minutos e intensidade de treinamento da resistência aeróbia para adultos ativos. In: I Semana de Treinamento Desportivo, 1999, Rio de Janeiro. Anais I Semana de Treinamento Desportivo, 1999. p. 46-53.

Resumos expandidos publicados em anais de congressos

1. BUNN, P. S. ; MEIRELLES, F. O. ; **Silva EB** . Main risk factors for musculoskeletal injury in the military: a systematic review with meta-analysis. In: International Congress on Soldiers' Physical Performance, 2020, Quebec - CANADÁ. International Congress on Soldiers' Physical Performance, 2020. p. 22-22.
2. BUNN, P. S. ; SALIBA, G. ; SILVA, G. P. ; SODRE, R. S. ; **Silva EB** . The Effects Of Neuromuscular Training On Injury Prevention In Military Personnel: A Meta-Analysis.. In: CISM at 70s: History & Sport Science working together in the Academy, 2019, Quito-Ecuador. INTERNATIONAL MILITARY SPORT COUNCIL, 2019.
3. BUNN, P. S. ; ALVES, D. S. ; MIRANDA, M. E. K. ; RODRIGUES, A. I. ; **Silva EB** . Intra-rater agreement of musculoskeletal injury risk classification by dynamic movement assessment: a pilot study. In: CIM'S International Symposium, 2019, Quito. CIM'S International Symposium, 2019. p. 35-37.
4. BARROS, P. Z. ; **Silva EB** . ELECTRICAL STIMULATION , PELVIC FLOOR TRAINING AND URINARY INCONTINENCE IN POST PROSTATECTOMY : RANDOMISED CONTROLLED TRIAL , DOUBLE-BLIND. In: International Continence Society 2014, 2014, Rio de Janeiro. International Continence Society 2014, 2014.
5. BARROS, P. Z. ; **Silva EB** . THE CONTRIBUTION OF UROGYNECOLOGICAL PHYSIOTHERAPY FOR DAILY LIFE OF PATIENTS WITH URINARY INCONTINENCE. In: International Continence Society 2014, 2014, Rio de Janeiro. International Continence Society 2014, 2014.
6. BARROS, P. Z. ; **Silva EB** . PELVIC FLOOR TRAINING ASSOCIATED OR NOT WITH ELECTRICAL STIMULATION AND URINARY INCONTINENCE IN POST PROSTATECTOMY: A SYSTEMATIC REVIEW. In: International Continence Society 2014, 2014, Rio de Janeiro. International Continence Society 2014, 2014.
7. Dadalto TV ; RODRIGUES, A. R. S. ; **Silva EB** . Fortalecimento muscular no tratamento da osteoartrite do joelho. In: XIX Congresso Brasileiro de Fisioterapia, 2011, Florianópolis - SC. XIX Congresso Brasileiro de Fisioterapia, 2011.
8. FARIA, L. ; **Silva EB** . As novas demandas da atenção à saúde: estamos preparados para mudanças na formação profissional?. In: XXI Fórum Nacional de Ensino em Fisioterapia, 2011, Rio de Janeiro - RJ. XXI Fórum Nacional de Ensino em Fisioterapia, 2011.
9. OLIVEIRA, T. ; CHAVES, L. ; **Silva EB** ; OPUSZCKA, M. . Agilidade e eficiência em jogo nas diferentes classes de atletas do rúgbi adaptado. In: XIX Congresso Brasileiro de Fisioterapia, 2011, Florianópolis - SC. XIX Congresso Brasileiro de Fisioterapia, 2011.
10. PUELL, V. ; RODRIGUES, A. R. S. ; **Silva EB** . Cinesioterapia e autonomia funcional em idosos asilados. In: XIX Congresso Brasileiro de Fisioterapia, 2011, Florianópolis - SC. XIX Congresso Brasileiro de Fisioterapia, 2011.
11. FARIAS, G. G. ; ARAUJO, L. D. ; CHAVES, L. ; **Silva EB** . O uso da grade de contração isolada do períneo na recuperação da força do assoalho pélvico em bailarinas. In: XIX Congresso Brasileiro de Fisioterapia, 2011, Florianópolis - SC. XIX Congresso Brasileiro de Fisioterapia, 2011.

Resumos publicados em anais de congressos

1. PINTO, D. F. ; SODRE, R. S. ; SILVA, G. P. ; **Silva EB** . Association of sex and aging with ventilatory muscle strength and toraco-abdominal mobility.. In: 54º Congresso Anual da SBFIS, 2019, São Paulo. 54º Congresso Anual da SBFIS - Fisiologia Sob Estresse, 2019.
2. SILVA, G. P. ; SODRE, R. S. ; PINTO, D. ; ABREU, G. R. ; **Silva EB** . Associação da mobilidade tóracoabdominal na posição ortostática e em decúbito dorsal com a força muscular ventilatória. In: V Fórum Científico da Escola de Educação Física do Exército, 2018, Rio de Janeiro. Anais do V Fórum Científico da Escola de Educação Física do Exército, 2018. p. 107-107.
3. PINTO, D. F. ; SILVA, G. P. ; SODRE, R. S. ; ABREU, G. R. ; **Silva EB** . A influência da atividade física na força muscular ventilatória. In: V Fórum Científico da Escola d Educação Física do Exército, 2018, Rio de Janeiro. Anais do V Fórum Científico da Escola d Educação Física do Exército, 2018. p. 111-111.
4. BUNN, P. S. ; **Silva EB** . Associação da classificação de risco de lesão pelo Functional Movement Sc reening? com a ocorrência de lesões musculoesqueléticas: uma metanálise. In: 29 Congresso Brasileiro de Medicina do Exercício e do Esporte, 2017, Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 2017. v. 23. p. 1-168.
5. BUNN, P. S. ; SILVA, G. P. ; **Silva EB** . O desempenho no Teste de Agachamento Profundo e lesões musculoesqueléticas: uma revisão sistemática. In: 29 Congresso Brasileiro de medicina do Exercício e do Esporte, 2017, Rio de Janeiro. Revista

- Brasileira de Medicina do Esporte, 2017. v. 23. p. 1-168.
6. SILVA, R. C. F. ; SILVA, G. P. ; Pereira FD ; **Silva EB** . Exercício físico aeróbico e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC): uma revisão sistemática com metanálise. In: 29 Congresso Brasileiro de Medicina do Exercício e do Esporte, 2017, Rio de Janeiro. Revista Brasileira de medicina do Esporte, 2017. v. 23. p. 1-168.
 7. RUBINI, E. ; DIANO, C. C. ; OLIVEIRA, M. J. P. B. V. ; CEZAR, V. L. ; **Silva EB** . Flexibilidade, volume de alongamentos e resposta autonômica. In: 29 Congresso Brasileiro de Medicina do Exercício e do Esporte, 2017, Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 2017. v. 23. p. 1-168.
 8. BUNN, P. S. ; LOPES, T. ; TERRA, B. ; ALVES, D. ; RODRIGUES, A. ; MIRANDA, F. ; COSTA, H. ; SOUZA, M. ; MENDONCA, R. ; **Silva, EB** . Dynamic Movement Assessment? as an injury prediction tool in Brazilian Navy cadets: A cohort study. In: International Congress on Soldiers' Physical Performance, 2017, Melbourne. Journal of Science and Medicine in Sport, 2017. v. 20. p. S29-S29.
 9. BARROS, P. Z. ; **Silva EB** . FORÇA DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO: CONFIABILIDADE INTRA EXAMINADORES. In: Congresso Internacional de Fisioterapia, 2016, Salvador. ANAIS DO 8o CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA - Journal of human growth and development, 2016.
 10. Pereira FD ; SILVA, G. P. ; VITOR, G. ; **Silva EB** . Pressões inspiratória e expiratória máximas: confiabilidade intra e inter-examinadores. In: Congresso Internacional de Fisioterapia, 2016, Salvador. ANAIS DO 8o CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA - Journal of human growth and development, 2016.
 11. MEIRELLES, F. O. ; **Silva, EB** . A eficácia da osteopatia sobre a lombalgia: uma revisão sistemática. In: V Seminário de Pesquisa da Estácio, 2013, Rio de Janeiro. V Seminário de Pesquisa da Estácio, 2013. p. 68.
 12. OLIVEIRA, B. B. M. ; MORAES, C. ; BARROS, A. ; BARBOSA, J. ; **Silva EB** ; LOBO, J. ; MAFRA, D. . Effects of intradialytic resistance training on functional capacity, strength and body composition in hemodialysis patients. In: Kidney Research and Clinical, 2012, Havai. Kidney Research and Clinical, 2012. v. 31.
 13. MONTEIRO JUNIOR, R. S. ; **Silva EB** . Treinamento Virtual: uma nova perspectiva contra o sedentarismo. In: 35º Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, 2012, S. Paulo. Revista Brasileira de Ciência e Movimento. Suplemento Especial, 2012. v. 20. p. 46-46.
 14. SANTOS, I. G. ; MONTEIRO JUNIOR, R. S. ; **Silva EB** . Relação da potência muscular e variáveis antropométricas de mulheres. In: 35º Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, 2012, S. Paulo. Revista Brasileira de Ciência e Movimento. Suplemento Especial, 2012. v. 20. p. 44-44.
 15. SOUZA, C. P. ; MONTEIRO JUNIOR, R. S. ; **Silva EB** . Confiabilidade intra-avaliador da medida de resistência dos eretores espinhais. In: 35º Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, 2012, S. Paulo. Revista Brasileira de Ciência e Movimento - Suplemento Especial, 2012. v. 20. p. 223-223.
 16. OLIVEIRA, B. B. M. ; **Silva EB** . Efeitos de um programa intradialítico de exercício físico de força muscular sobre a capacidade funcional, força e massa muscular em pacientes sob hemodiálise. In: XVI Congresso Paulista de Nefrologia, 2011, São Paulo - SP. XVI Congresso Paulista de Nefrologia, 2011.
 17. MONTEIRO JUNIOR, R. S. ; **Silva EB** . INFLUÊNCIA DOS INTERVALOS DE RECUPERAÇÃO ENTRE SÉRIES NO DESEMPENHO DA FORÇA MUSCULAR. In: 34º Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, 2011, S. Paulo. Revista Brasileira de Ciência e Movimento - Suplemento Especial, 2011. v. 19. p. 44-44.
 18. Teo Lopes da Motta Alves ; **Silva EB** . Prevalência de lesões em atletas de futsal. In: XVIII Congresso Brasileiro de Fisioterapia, 2009, Rio de Janeiro. XVIII Congresso Brasileiro de Fisioterapia, 2009.
 19. Diego Luiz Horta ; **Silva EB** . Tempo de trabalho, local, frequência e grau de severidade das DORT em operadores. In: XVIII Congresso Brasileiro de Fisioterapia, 2009, Rio de Janeiro. XVIII Congresso Brasileiro de Fisioterapia, 2009.
 20. Gisllayne da Motta Beber Machado ; **Silva EB** . Método Pilates e Percepção de saúde Física por Mulheres Acima de 50 Anos. In: XVIII Congresso Brasileiro de Fisioterapia, 2009, Rio de Janeiro. XVIII Congresso Brasileiro de Fisioterapia, 2009.
 21. Henrique Bento Perreira ; **Silva EB** . Relação entre Técnicas e Lesões em Atletas Praticantes de Jiu-Jitsu. In: XVIII Congresso Brasileiro de Fisioterapia, 2009, Rio de Janeiro. XVIII Congresso Brasileiro de Fisioterapia, 2009.
 22. Thiago Andreza Moreira ; **Silva EB** . Tempo mínimo de treinamento muscular respiratório para o desmame de pacientes intubados em ventilação mecânica. In: XVIII Congresso Brasileiro de Fisioterapia, 2009, Rio de Janeiro. XVIII Congresso Brasileiro de Fisioterapia, 2009.
 23. Maria Erivânia Araújo ; **Silva EB** . Eficácia do método Pilates na redução da escoliose não estrutural em universitário. In: XVIII Congresso Brasileiro de Fisioterapia, 2009, Rio de Janeiro. XVIII Congresso Brasileiro de Fisioterapia, 2009.
 24. Felipe Bittencourt Bravim ; **Silva EB** . Pressão mínima de oclusão do balonete para ventilação satisfatória em homens. In: XVIII Congresso Brasileiro de Fisioterapia, 2009, Rio de Janeiro. XVIII Congresso Brasileiro de Fisioterapia, 2009.
 25. SILVA, L. P. ; **Silva EB** ; GOMES, P. S. C. . Efeito agudo do aquecimento sobre o desempenho da força isocinética. In: I ENCONTRO MINEIRO DE FISILOGIA DO EXERCÍCIO, 2005, Juiz de Fora. I ENCONTRO MINEIRO DE FISILOGIA DO EXERCÍCIO, 2005.
 26. PARZIANELLO, J. L. ; **Silva EB** . Eletroestimulação nervosa transcutânea e dor em pacientes com gonartrose. In: XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOTERAPIA, 2005, São Paulo. XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOTERAPIA, 2005.
 27. PARZIANELLO, J. L. ; **Silva EB** . Eletroestimulação neuromuscular transcutânea e dor crônica em pacientes com gonartrose. In: XVI Congresso Brasileiro de Fisioterapia, 2005, São Paulo - SP. XVI Congresso Brasileiro de Fisioterapia.
 28. **Silva EB** ; Cunha RSP ; Martins MEA . Aquecimento e resposta cardíaca em militares não-atletas do Exército brasileiro. In: III Congresso Internacional de Educação Física e Motricidade Humana, 2003, Rio Claro - SP. MOTRIZ - Revista de Educação Física - UNESP, 2003. v. 9. p. S53-S53.
 29. **Silva EB** . Recovery of the knees muscular strength after arthroscopic meniscectomy. In: Annual Meeting of the ACSM 2002, 2002, St. Louis. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2002. v. 34. p. S100-S100.
 30. **Silva EB** ; Andrade AS . Physical activity and degenerative articular disease. In: Annual Meeting of the ACSM 2002, 2002, St. Louis. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2002. v. 34. p. S68-S68.
 31. **Silva EB** . Avaliação da prova prática da disciplina futebol na EsEFEx. In: 9 Congresso de Educação Física e Ciências do Desporto dos Países de Língua Portuguesa, 2002, São Luís. 9 Congresso de Educação Física e Ciências do Desporto dos Países de Língua Portuguesa - Errata, 2002.
 32. **Silva EB** ; Cunha RSP ; Júnior MAMLP ; Martins MEA ; Nascimento SS . Frequência semanal do treinamento intervalado aeróbico e resistência aeróbia em militares do Exército brasileiro. In: XXV SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 2002, São Paulo. XXV SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 2002. v. 10. p. 152-152.

33. **Silva EB** ; Martins MEA ; Cunha RSP ; Morais AC ; Cunha C ; Vieira MS ; Silva GF ; Vieira VS ; Divino CR . Teste de 12 minutos na água como teste alternativo para o teste de 12 minutos empregado no Exército brasileiro. In: XXV SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 2002, São Paulo. XXV SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 2002. v. 10. p. 158-158.
34. **Silva EB** ; Nóbrega LFM ; Lopez RF ; Gonçalves F ; Figueira F ; PEREIRA, R. ; CERQUEIRA, J. S. ; SANTOS, J. A. ; PINHEIRO, S. F. ; O JUNIOR, A. D. . Flexão de braços com apoio dos joelhos e com apoio dos pés para mulheres do Exército brasileiro. In: XXV SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 2002, São Paulo. XXV SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 2002. v. 10. p. 153-153.
35. **Silva EB** ; NOGUTI FILHO, O. . Aptidão física de mergulhadores após infiltração de 6 km no mar. In: VI SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADES FÍSICAS DO RIO DE JANEIRO, 2002, Rio de Janeiro. Revista EDUCAÇÃO FÍSICA, 2002. p. 38-38.
36. **Silva EB** . Puxada na barra e subida na corda vertical em militares do Exército brasileiro. In: VI SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADES FÍSICAS DO RIO DE JANEIRO, 2002, Rio de Janeiro. Revista EDUCAÇÃO FÍSICA, 2002. p. 41-41.
37. **Silva EB** ; Cunha RSP . Aquecimento e extensibilidade da musculatura posterior do corpo em militares do Exército brasileiro. In: VI SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADES FÍSICAS DO RIO DE JANEIRO, 2002, Rio de Janeiro. Revista EDUCAÇÃO FÍSICA, 2002. p. 38-39.
38. **Silva EB** ; SOEIRO, R. S. P. . Treinamento desportivo no Brasil: sua criação e evolução. In: VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE, LAZER E DANÇA, 2002, Ponta Grossa. VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE, LAZER E DANÇA, 2002.
39. **Silva EB** ; Gomes PSC ; Pereira MIR ; Santos TM ; Miyamoto GA . Test/retest reliability of knee extension peak torque at different velocities measured using three testing protocols. In: Annual Meeting of the ACSM 2001, 2001. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2001. v. 33. p. S196-S196.
40. **Silva EB** ; Teixeira MS ; Pinto FGF ; Santos CB ; Filho MVP ; Gomes PSC . Effect of training frequency on detraining after upper body muscular strength training in military males 18 years of age. In: Annual Meeting of the ACSM 2001, 2001. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2001. v. 33. p. S132-S132.
41. **Silva EB** ; Teixeira MS ; Santos CB ; Gomes PSC . Effects of resistance training with different sets and weekly frequencies on upper body muscular strength in military males 18 years of age. In: annual Meeting of the ACSM 2001, 2001. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2001. v. 33. p. S132-S132.
42. **Silva EB** ; Gomes PSC . Sexo, velocidade do movimento e ângulo do pico de torque da força isocinética concêntrica de extensão e flexão dos joelhos em universitários saudáveis. In: XXIV Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, 2001, São Paulo. XXIV Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, 2001. p. 82-82.
43. **Silva EB** . Fisiodiagnóstico e reabilitação da força muscular dos joelhos com o dinamômetro isocinético Cybex NORM, após meniscectomia. In: XII CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO ESPORTE, 2001, Caxambú. XII CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO ESPORTE, 2001. p. 122-122.
44. **Silva EB** . Teste de 12 minutos ou corrida de 5 km para avaliar a capacidade aeróbia de militares?. In: II Congresso Internacional de Motricidade Humana, 2001, Muzambinho. II Congresso Internacional de Motricidade Humana, 2001.
45. **Silva EB** ; Martins MEA . Estudo do teste de caminhada na água como exercício alternativo para avaliação da resistência aeróbia no Exército brasileiro. In: XXIV Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, 2001, São Paulo. XXIV Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, 2001. p. 143-143.
46. **Silva EB** ; Gomes PSC ; Teixeira MS . Efeitos do ritmo de execução e nível de treinamento sobre a força muscular de membros superiores. In: XXIII Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, 2000, São Paulo. Anais do XXIII Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, 2000. p. 96-96.
47. **Silva EB** ; Gomes PSC ; Santos TM ; Pereira MIR . Efeito do tipo de protocolo sobre a força concêntrica isocinética de extensão de joelhos. In: XXIII Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, 2000, São Paulo. Anais do XXIII Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, 2000. p. 96-96.
48. **Silva EB** ; Gomes PSC ; Pereira MIR ; Santos TM . Efeito da variação da velocidade de contração concêntrica sobre o pico de torque de extensão e flexão dos joelhos em dinamômetro isocinético. In: XXIII Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, 2000, São Paulo. Anais do XXIII Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, 2000. p. 97-97.
49. **Silva EB** ; Gomes PSC ; Santos TM ; Santos CB . Efeitos de diferentes números de séries e frequência semanal de treinamento sobre os níveis de creatina quinase total em jovens com 18-22 anos de idade. In: XXIII Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, 2000, São Paulo. Anais do XXIII Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, 2000. p. 95-95.
50. **Silva EB** . Efeitos da marcha de 24 km sobre as concentrações sanguíneas de eletrólitos, glicose e proteínas. In: II Semana de Treinamento Deportivo, 2000, RIO de Janeiro. Anais da II Semana de Treinamento Deportivo, 2000.
51. **Silva EB** ; Teixeira MS ; Pinto FGF ; Santos CB ; Filho MVP ; Gomes PSC . Effect of training frequency on upper body muscular strength in military males 18 years of age. In: Annual Meeting of ACSM 2000, 2000, Indianapolis. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2000. v. 32. p. S153-S153.
52. **Silva EB** ; Gomes PSC . Validade do instrumento de medida puxada na barra horizontal para a medição de força e resistência muscular de membros superiores. In: XXII Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, 1999, São Paulo. Anais do XXII Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, 1999. p. 130-130.
53. **Silva EB** ; Lira VA ; Araújo CGS . Teste de sentar-levantar: efeito de variações abruptas do peso corporal em indivíduos jovens ativos. In: XXI Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, 1998, São Paulo. XXI Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, 1998. p. 93-93.
54. **Silva EB** ; Gomes PSC . Efeitos crônicos dos exercícios aeróbios sobre a hipertensão essencial leve. In: Congresso Mundial de Educação Física - AIESEP 97, 1997, Rio de Janeiro. ARTUS - Revista de Educação Física e Desportos. Rio de Janeiro: Editora Central - UGF, 1997. v. 13. p. 140-141.
55. **Silva EB** . Condição física inicial e final de mulheres com o 3o grau de escolaridade. In: II Congresso Brasileiro sobre Qualidade na Educação Física e no Esporte, 1996, Curitiba. II Congresso Brasileiro sobre Qualidade na Educação Física e no Esporte, 1996.
56. **Silva EB** . Distribuição do peso corporal durante a execução da flexão de braços. In: II Congresso Brasileiro sobre Qualidade na Educação Física e no Esporte, 1996, Curitiba. II Congresso Brasileiro sobre Qualidade na Educação Física e no Esporte, 1996.
- 57.

- Silva EB** . Relação entre a velocidade de deslocamento durante percurso na zona-alvo aeróbia e a velocidade de deslocamento durante o teste de 12 minutos. In: II Congresso Brasileiro sobre Qualidade na Educação Física e no Esporte, 1996, Curitiba. II Congresso Brasileiro sobre Qualidade na Educação Física e no Esporte, 1996.
58. **Silva EB** ; Dias JC ; Silami-Garcia E . Respostas fisiológicas de homens após um curto período de aclimatização a um ambiente quente e úmido. In: IX Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental, 1994, Caxambú. FESBE 94, 1994. p. 407-407.
59. **Silva EB** . Informatização dos princípios científicos do treinamento desportivo. In: I Congresso Internacional de Educação Física de Países de Língua Portuguesa, 1989, Rio de Janeiro. I Congresso Internacional de Educação Física de Países de Língua Portuguesa, 1989. p. 50-50.

Resumos publicados em anais de congressos (artigos)

1. **Silva EB** . Avaliação da prova prática da disciplina futebol na EsEFEx. Revista de educação física, Rio de Janeiro, v. 127, p. 91, 2003.
2. **Silva EB** ; Zapani AKM ; Borlina MF ; Amadio AA ; Oliveira PFM ; Oliveira FQQ ; Araújo LCF ; Júnior MAMLP . Flexibilidade de tronco em oficiais alunos da Escola de Comando e Estdsdo-Maior do Exército. Revista de educação física, Rio de Janeiro, v. 127, p. 94, 2003.
3. **Silva EB** ; Petersen A ; Campos JP ; Zaneti DWS ; Rola DC ; Vieira JL ; Moraes CV ; Vilela FM ; Júnior MAMLP . Eficácia da pista de treinamento em circuito e da ginástica básica como treinamento de força muscular para a realização da puxada nabarra fixa. Revista de educação física, Rio de Janeiro, v. 127, p. 98, 2003.
4. **Silva EB** ; Rosa D . Gasto Energético na Pista de Pentatlo Militar do Curso de Monitor da EsEFEx. Revista de educação física, Rio de Janeiro, v. 127, p. 100, 2003.
5. **Silva EB** . Reposição hídrica proporcionada por um litro de água em uma marcha de 16km. Revista de educação física, Rio de Janeiro, v. 127, p. 103, 2003.
6. **Silva EB** . Treinamento neuromuscular e testes de flexão de braços e puxada na barra fixa de militares recém incorporados ao Exército brasileiro. Revista de educação física, Rio de Janeiro, v. 127, p. 104, 2003.
7. **Silva EB** . Estimativa do gasto energético diário em triatletas de elite de ambos os sexos. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, São Paulo, p. 141, 2003.
8. **Silva EB** . A eficácia do treinamento isométrico sobre a oscilação da arma em relação ao alvo nas modalidades de arma curta. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, p. 141, 2003.
9. **Silva EB** . Perfil dos esgrimistas de espada masculina adulta do Brasil. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, São Paulo, p. 146, 2003.
10. **Silva EB** . Nível social e aptidão física inicial dos militares da Bateria Estácio de Sá. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, São Paulo, p. 149, 2003.
11. **Silva EB** . Relação da força de preensão manual e sustentação na barra fixa com o desempenho no teste de flexão na barra fixa. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, São Paulo, p. 156, 2003.
12. **Silva EB** . Confiabilidade do teste de 12 minutos. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, São Paulo, p. 162, 2003.
13. **Silva EB** . A influência da ansiedade na obesidade. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, São Paulo, p. 192, 2003.
14. **Silva EB** . A importância da reposição hídrica durante uma performance de 10km. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, São Paulo, p. 206, 2003.

Apresentações de Trabalho

1. **Silva EB** . . Atividade física regular e desequilíbrio corporal em idosos. 2006. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).
2. **Silva EB** . Cinesioterapia, equilíbrio e quedas em idosos. 2006. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
3. **Silva EB** . Hálux valgo e o desequilíbrio corporal. 2006. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

Produção técnica

Assessoria e consultoria

1. MONTEIRO JUNIOR, R. S. ; **Silva, EB** . Estatística aplicada a educação física. 2017.
2. **Silva EB** . Concessão de auxílio para apresentação de trabalho no congresso do ACSM (processo CAPES 2027-14-3). 2014.
3. **Silva EB** . Concessão de auxílio para apresentação de trabalho (processo CAPES 0508-11-0). 2011.
4. **Silva EB** . Estágio Pós- Doutoral (processo CAPES 3686-10-8). 2010.
5. **Silva EB** . Estágio Pós- Doutoral (processo CAPES 4066-09-0). 2009.

Produtos tecnológicos

1. **Silva EB** . Ficha de avaliação de uma estação de trabalho sentada. 2018.

Trabalhos técnicos

1. **Silva EB** . POSTO DE TRABALHO DOS POLICIAIS MILITARES DO BATALHÃO RAI0 NO CEARÁ. 2022.
2. **Silva EB** . Queixas osteomusculares e fatores de risco em trabalhadores atendidos em um centro especializado. 2021.
3. **Silva EB** . Efeitos do treinamento sensorio-motor na estabilidade pélvica e no equilíbrio de corredores. 2021.

4. **Silva EB** . Metanálises: não se encante pelo diamante. 2020.
5. **Silva EB** . Metanálises: como elas consideram os estudos de melhor qualidade metodológica para o resultado final. 2020.
6. **Silva EB** . Estimativa do tamanho de uma amostra para a média ou proporção de um determinado desfecho da população. 2020.
7. **Silva EB** . Afinal, o valor-P deve ser considerado em resultados de pesquisas?. 2020.
8. **Silva EB** . EFEITOS DO MÉTODO PILATES NA CAPACIDADE FUNCIONAL E FORÇA MUSCULAR DE IDOSOS. 2020.
9. **Silva EB** . VALGO DINÂMICO E PRONAÇÃO DO PÉ EM ADOLESCENTES: ESTUDO TRANSVERSAL DE BASE POPULACIONAL. 2020.
10. **Silva EB** . Lesões em corredores de rua e a influência de um protocolo preventivo. 2020.
11. **da Silva EB** . Instrumento de avaliação da acessibilidade doméstica de PCR e PMR. 2020.
12. **Silva EB** . Desvio-padrão: o índice estatístico que revela o resultado de uma pesquisa. 2020.
13. **Silva EB** . A ciência em tempo de pandemia COVID 19. 2020.
14. MATOS, M. I. ; SODRE, R. S. ; **Silva EB** . Escala para avaliação metodológica de estudos transversais (Escala Transversal). 2020.
15. MEIRELLES, F. O. ; MATOS, M. I. ; **Silva EB** . Metanálise utilizando o Review Manager (Tutorial). 2019.
16. **Silva EB** . Comer e realizar exercícios funcionais em grupo melhoram sintomas depressivos, de solidão e qualidade de vida idosas sarcopênicas: ensaio clínico randomizado. 2019.
17. MEIRELLES, F. O. ; MATOS, M. I. ; **Silva EB** . Avaliação do nível de evidência de uma metanálise (GRADE - Tutorial). 2019.
18. MATOS, M. I. ; **Silva EB** . Índices de modulação simpática (SNS Index) e parassimpática (PNS Index) apresentados pelo software KUBIOS HRV versão 3.2. 2019.
19. RODRIGUES, A. I. ; BUNN, P. S. ; **Silva EB** . Qualidade metodológica - Escala PEDro. 2019.
20. RODRIGUES, A. I. ; BUNN, P. S. ; **Silva EB** . Qualidade metodológica - Escala Jadad. 2019.
21. BUNN, P. S. ; RODRIGUES, A. I. ; **Silva EB** . Risco de viés - Ferramenta Cochrane. 2019.
22. **Silva EB** . Afinal, o viés de publicação é do editor ou do pesquisador?. 2019.
23. **Silva EB** . Nível de evidências de metanálises : esclarecendo melhor os domínios 'inconsistência' e 'imprecisão' da ferramenta GRADE. 2019.
24. DAMASCENO, R. ; **Silva EB** . EndNote : saiba como usar. 2019.
25. BOMFIM, A. B. C. ; **Silva EB** . Estratégia de busca de artigos - Instruções iniciais. 2019.
26. BOMFIM, A. B. C. ; **Silva EB** . Estratégia de busca de artigos na base LILACS. 2019.
27. BOMFIM, A. B. C. ; **Silva EB** . Estratégia de busca de artigos na base SciELO. 2019.
28. BOMFIM, A. B. C. ; **Silva EB** . Estratégia de busca de artigos na base Scopus. 2019.
29. BOMFIM, A. B. C. ; **Silva EB** . Estratégia de busca de artigos na base ScienceDirect. 2019.
30. BOMFIM, A. B. C. ; **Silva EB** . Estratégia de busca de artigos na base PEDro. 2019.
31. BOMFIM, A. B. C. ; **Silva EB** . Estratégia de busca de artigos na base Cochrane. 2019.
32. BOMFIM, A. B. C. ; **Silva EB** . Estratégia de busca de artigos na base MEDLINE. 2019.
33. BOMFIM, A. B. C. ; **Silva EB** . Estratégia de busca de artigos na base CINAHL. 2019.
34. BOMFIM, A. B. C. ; **Silva EB** . Estratégia de busca de artigos na base SPORTDiscus. 2019.
35. RODRIGUES, A. I. ; **Silva EB** . Metanálises utilizando o RevMan 5.3. 2019.
36. **Silva EB** . Como fazer metanálises. 2019.
37. **Silva EB** . Duas assertivas da ciência. 2019.
38. BOMFIM, A. B. C. ; **Silva EB** . Estratégia de busca de artigos na base Web of Science. 2019.
39. **Silva EB** . Possíveis diferenças de sexo na relação entre indicadores de força muscular de membros inferiores e a presença de incontinência urinária em nonagenários e centenários. 2018.
40. **Silva EB** . EFFECT OF A RESISTANCE EXERCISE PROGRAM FOR SARCOPENIC ELDERLY WOMEN: QUASI-EXPERIMENTAL STUDY. 2018.
41. **Silva EB** . TREINO COM BIOFEEDBACK PARA A RECUPERAÇÃO DA CONTINÊNCIA URINÁRIA PÓS PROSTATECTOMIA: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA. 2018.
42. **Silva EB** . Efetividade da estabilização segmentar na dor lombar inespecífica. 2018.
43. **Silva EB** . PELVIC FLOOR DYSFUNCTION IN RECREATIONAL CROSSFIT AND WEIGHT TRAINING FEMALES. 2018.
44. **Silva EB** . Entendendo melhor os erros alfa e beta. 2018.
45. **Silva EB** . Avaliando o poder post hoc e calculando o tamanho do efeito (f de Cohen). 2018.
46. **Silva EB** . Amostragem. 2018.
47. **Silva EB** . Exercícios funcionais na qualidade de vida e solidão em idosas sarcopênicas: ensaio clínico randomizado. 2018.
48. RODRIGUES, A. I. ; **Silva EB** . Metanálise utilizando o StatsDirect. 2018.
49. RUBINI, E. ; **Silva EB** . Como fazer uma boa pesquisa no PubMed?. 2017.
50. RUBINI, E. ; **Silva EB** ; MATOS, M. I. . Transferência de dados do Polar V800 para o Kubios. 2017.
51. **Silva EB** . Como quantificar a produção científica do seu grupo de pesquisa (cozinha interna). 2017.
52. **Silva EB** . A nonrandomized trial of pelvic floor muscle training for pregnant women. 2017.
53. **Silva, EB** . COMPARAÇÃO DO GANHO IMEDIATO DA EXTENSIBILIDADE DOS MÚSCULOS ISQUIOTIBIAIS APÓS A APLICAÇÃO DO ALONGAMENTO ESTÁTICO ATIVO E EXCÊNTRICO ATIVO. 2013.
54. **Silva EB** . ANÁLISE DA ESTABILIDADE POSTURAL E PROPRIOCEPÇÃO DE IDOSAS FÍSICAMENTE ATIVAS. 2013.
55. **Silva, EB** . MEDO DE CAIR E RESTRIÇÃO DE ATIVIDADES EM IDOSOS DA COMUNIDADE URBANA DE LONDRINA/PR: ESTUDO TRANSVERSAL. 2013.
56. **Silva EB** . EFEITOS DO EXERCÍCIO RESISTIDO DE MEMBROS SUPERIORES NA FORÇA E NA FUNCIONALIDADE DO PACIENTE COM DPOC. 2010.
57. **Silva EB** . ALTERAÇÃO DA IMPULSÃO VERTICAL APÓS O PERÍODO COMPETITIVO EM ATLETAS PROFISSIONAIS DE FUTEBOL. 2010.
58. **Silva EB** . INFLUÊNCIA DA PRÁTICA DESPORTIVA NA POSTURA DE ATLETAS DE HANDEBOL. 2010.
59. **Silva EB** . EFEITOS DE UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PULMONAR SOBRE MECÂNICA RESPIRATÓRIA E QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES OBESAS. 2010.
60. **Silva EB** . Exercícios Aeróbicos no controle da hipertensão arterial na pós-menopausa. 2010.

Demais tipos de produção técnica

1. **Silva EB** ; BUNN, P. S. ; MATOS, M. I. ; RODRIGUES, A. I. ; MEIRELLES, F. O. ; RUBINI, E. . GPES - Grupo de Pesquisa em Ciência do Exercício e da Saúde. 2019. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material didático para o strictosensu).
2. **Silva EB** . Entendendo melhor os erros de pesquisa alfa e beta. 2018. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material didático para o stricto sensu).
3. **Silva EB** . TCC Fit UGF / TCC do curso de fisioterapia / UGF (<http://www.tccfitugf.com.br/>). 2011. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Portal de armazenamento dos TCC).
4. **Silva EB** . Orientações para redação de AO e ARS (http://www.tccfitugf.com.br/files/docs/Orientacoes_para_redacao_de_AO_e_ARS.pdf). 2011. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Orientações para redação de texto).

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1. VALE, R. G. S.; ABREU, G. R.; **Silva EB**. Participação em banca de Ravini de Souza Sodré. Eficácia da hidroginástica sobre a autonomia funcional de idosas. 2021. Dissertação (Mestrado em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
2. VALE, R. G. S.; MASSAFERRI, R. O.; **Silva EB**. Participação em banca de Allan Inoue Rodrigues. Percepções da carga de treinamento físico entre treinadores e atletas. 2021. Dissertação (Mestrado em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
3. VIDAL, G. G.; PELETEIRO, P. M. S.; **Silva EB**. Participação em banca de Guilherme Oliveira Kavgias. A influência do treinamento muscular inspiratório na eficiência do tiro militar avançado 1. 2020. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-graduação em Desempenho Humano Operacional) - Universidade da Força Aérea.
4. SILVA, A. R.; CHAVES, R.; SEGAL, R. L.; **Silva EB**. Participação em banca de Sidney Pinto Pereira Rosa. Elaboração de projeto para adequação do ambiente construído físico do Laboratório de Medidas Elétricas I do CEFET-RJ. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho para Qualidade do Ambiente Cons) - Universidade Santa Úrsula.
5. **Silva EB**; ABREU, G. R.; VALE, Rodrigo Gomes de Souza. Participação em banca de Glória de Paula Silva. EQUAÇÕES PREDITIVAS PARA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA. 2018. Dissertação (Mestrado em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
6. FERREIRA, F. P. M.; Furtado HL; **Silva EB**. Participação em banca de Gabrielle da Silva Moreira Gomes. Estresse fisiológico induzido por uma simples sessão de exercício combinado na Academia Ar Livre: um estudo em idosos. 2018. Dissertação (Mestrado em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
7. SILVA, A. R.; CHAVES, R.; **Silva EB**; SEGAL, R. L.. Participação em banca de Sidney Pinto Pereira da Rosa. Adequação ergonômica e de acessibilidade do Laboratório de Medidas Elétricas I do CEFET-RJ. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho para Qualidade do Ambiente Cons) - Universidade Santa Úrsula.
8. **Silva EB**; BUNN, P. S.; CHAVES, R.. Participação em banca de Fernanda dos Santos Guedes Laboriau. Gestão do trabalho desenvolvido no Programa Forças no Esporte, para a acessibilidade à saúde, educação e prática esportiva de crianças de 10 a 17 anos: um estudo pré-experimental. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho para Qualidade do Ambiente Cons) - Universidade Santa Úrsula.
9. **Silva EB**; SILVA, J. G.; LIMA, N. S.. Participação em banca de Frederico de Oliveira Meirelles. Osteopatia e lombalgia. 2016. Dissertação (Mestrado em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
10. **Silva EB**; SILVA, J. G.; GOMES, P. S. C.. Participação em banca de Patrícia Zaidan de Barros. Eletroestimulação, exercícios dos músculos do assoalho pélvico e incontinência urinária. 2015. Dissertação (Mestrado em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
11. SILVA, J. G.; CARVALHO, T. L.; NOGUEIRA, L. A. C.; **Silva EB**. Participação em banca de Danielle Cristine Carvalho Muniz e Silva. Efeito imediato da liberação miofascial no arco de movimento e na atividade eletromiográfica em pacientes submetidos à artroplastia total de joelho. 2015. Dissertação (Mestrado em Ciências da Reabilitação) - Centro Universitário Augusto Motta.
12. Silva JG; MAINENTI, M. R. M.; FELICIO, L. R.; **Silva EB**. Participação em banca de Thiago Rebello da Veiga. Confiabilidade da cinemetria para medir a mobilidade da articulação sacroilíaca. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências da Reabilitação) - Centro Universitário Augusto Motta.
13. **Silva EB**; DESLANDES, A. C.; SILVA, J. G.. Participação em banca de Cíntia Pereira de Souza. Pilates associado à estabilização vertebral versus Pilates clássico na dor lombar crônica em mulheres de 45 a 60 anos: Experimento controlado randomizado. 2013. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-graduação em Educação Física) - Universidade Gama Filho.
14. **Silva EB**; Silva JG; Pacheco AGF. Participação em banca de Othon Luiz Brum Almeida. Comparação dos efeitos agudos dos exercícios aquáticos em piscina aquecida e não aquecida na flexibilidade do quadril em idosos. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciências da Reabilitação) - Centro Universitário Augusto Motta.
15. **Silva EB**; LAZZARINI, L. C.; CAMPOS, H. S.; BOECHAT, N. L. F.. Participação em banca de Thaís Nascimento Albano Falcão. Pneumonia associada à ventilação mecânica: Avaliação da estratégia de prevenção e gravidade. 2012. Dissertação (Mestrado em Clínica Médica) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

16. MAINENTI, M. R. M.; SILVA, J. G.; VIGARIO, P. S.; **Silva EB**. Participação em banca de Wagner Teixeira dos Santos. Desempenho muscular, composição corporal, dor e funcionalidade em idosos com osteoartrite de joelho. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciências da Reabilitação) - Centro Universitário Augusto Motta.
17. **Silva EB**; RODRIGUES, E. C.; MARANHÃO NETO, G. A.. Participação em banca de Renato Sobral Monteiro Júnior. Eficácia do treinamento físico virtual na dor lombar crônica inespecífica, equilíbrio corporal, autonomia funcional e humor de idosos: experimento controlado e randomizado. 2012. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-graduação em Educação Física) - Universidade Gama Filho.
18. **Silva, EB**; Silva JG; DESLANGES AC. Participação em banca de Ana Rosa de Sousa Rodrigues. Efeito da reeducação postural global sobre a flexibilidade, postura e autonomia funcional de idosos. 2012. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-graduação em Educação Física) - Universidade Gama Filho.
19. **Silva EB**; Dantas E; Carvalho, M. C. G.de A.. Participação em banca de OLAVO VENÂNCIO DE ALMEIDA. EFEITO AGUDO DOS PROGRAMAS DE FLEXIBILIDADE COM DIFERENTES INTENSIDADES NA FORÇA MÁXIMA ESTÁTICA E NOS NÍVEIS DE HIDROXIPROLINA URINÁRIA. 2011. Dissertação (Mestrado em Ciência da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
20. **Silva EB**; Dantas E; Bacelar SC. Participação em banca de FRANCISCO MIGUEL PINTO. A REEDUCAÇÃO DINÂMICA MUSCULAR NO EQUILÍBRIO POSTURAL E NA REDUÇÃO DE LOMBALGIA EM TRABALHADORES INDUSTRIAIS. 2011. Dissertação (Mestrado em Ciência da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
21. **Silva EB**; Dantas E; BACELAR, S.. Participação em banca de PEDRO ODIMAR DOS SANTOS. EFEITOS DO TRATAMENTO OSTEOPÁTICO SOBRE OS NÍVEIS DE DOR, DE FLEXIBILIDADE, DE AUTONOMIA FUNCIONAL E QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS PORTADORES DE LOMBALGIA. 2011. Dissertação (Mestrado em Ciência da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
22. **Silva EB**; Dantas E; Carvalho, M. C. G.de A.. Participação em banca de RENATO PINHEIRO OLIVEIRA. EFEITO AGUDO DE EXERCÍCIOS MONO E MULTI-ARTICULARES SOBRE OS NÍVEIS DE HIDROXIPROLINA URINÁRIA APÓS O NÚMERO MÁXIMO DE REPETIÇÕES A 80% DE 1-RM. 2011. Dissertação (Mestrado em Ciência da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
23. **Silva EB**; Dantas E; Carvalho, M. C. G.de A.. Participação em banca de SILVIO ROMERO MUNIZ DA SILVA. A EFICIÊNCIA DE DOIS DIFERENTES MÉTODOS DE TREINAMENTO DE FORÇA COM BASE NA PERIODIZAÇÃO DE MATVEEV PARA GANHOS HIPERTRÓFICOS. 2011. Dissertação (Mestrado em Ciência da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
24. **Silva EB**; Dantas E; BACELAR, S.. Participação em banca de VIVIAN MERZ PARANHOS. EFEITOS DA HIDROTERAPIA NO TRATAMENTO DA HÉRNIA DE DISCO LOMBAR. 2011. Dissertação (Mestrado em Ciência da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
25. **Silva EB**; Dantas E; SOUZA VALE, R. G.. Participação em banca de BRUNA ANDRADE MEDEIROS. EFEITOS DO TREINAMENTO NEUROMUSCULAR SOBRE OS NÍVEIS DE HIDROXIPROLINA, DOR, FORÇA, FLEXIBILIDADE E INCAPACIDADE FUNCIONAL EM PORTADORES DE LOMBALGIA. 2011. Dissertação (Mestrado em Ciência da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
26. **Silva EB**; Dantas E; NUNES, W. J.. Participação em banca de CARLA MOURÃO BITTENCOURT NIETMANN. RELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE FLEXIBILIDADE E DE FORÇA MUSCULAR EM MILITARES DO SEXO MASCULINO. 2011. Dissertação (Mestrado em Ciência da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
27. **Silva EB**; Souza APGF; Meireles T. Participação em banca de FERNANDO CAMPBELL BORDIAK. ELETROESTIMULAÇÃO NEUROMUSCULAR E CORE TRAINING NO TRATAMENTO DA DOR E ARCO DE MOVIMENTO DE PACIENTES COM LOMBALGIA INESPECÍFICA. 2011. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Gama Filho.
28. DANTAS, E. H. M.; **Silva, EB**; Oliveira GMM. Participação em banca de Sandra Lisboa. Ventilação não invasiva por pressão positiva, taquipnéia e intubação endotraqueal em idosos com insuficiência respiratória aguda. 2011. Dissertação (Mestrado em Ciência da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
29. DANTAS, E. H. M.; Neves CEB; **Silva EB**. Participação em banca de Rauena Souto Diogo Lopes. AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE HIDROXIPROLINA, ATIVIDADE ELETROMIOGRÁFICA E ELETROGONIOMETRIA EM INDIVÍDUOS SEDENTÁRIOS SUBMETIDOS A ALONGAMENTO E MOBILIZAÇÃO NEURAL. 2010. Dissertação (Mestrado em Ciência da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
30. **Silva EB**; DANTAS, E. H. M.; Neves CEB. Participação em banca de Olívia da Rocha Mafra. AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE HIDROXIPROLINA, ATIVIDADE ELETROMIOGRÁFICA E ELETROGONIOMETRIA EM INDIVÍDUOS SEDENTÁRIOS SUBMETIDOS A ALONGAMENTO E FLEXIONAMENTO POR FACILITAÇÃO NEUROMUSCULAR PROPRIOCEPTIVA. 2010. Dissertação (Mestrado em Ciência da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
31. Lincolb AT; **Silva EB**. Participação em banca de Alexandre Tempesta Lincoln. EFEITOS AGUDOS DE UMA SEMANA DE TREINAMENTO DE VOLEIBOL SOBRE A MUSCULATURA ESQUELÉTICA. 2010. Dissertação (Mestrado em Ciência da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
32. **Silva EB**. Participação em banca de Fernando Campbell Bordiak. Eletroestimulação neuromuscular e core training no tratamento da dor e arco de movimento de pacientes com osteoartrite dorsolombar (QUALIFICAÇÃO). 2010. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-graduação em Educação Física) - Universidade Gama Filho.
33. **Silva EB**; GOMES, P. S. C.; Oliveira LF. Participação em banca de Monique Opuszcka Campos. Efeito agudo residual de diferentes magnitudes de vibração do corpo todo sobre o equilíbrio corporal estático de mulheres idosas. 2010. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-graduação em Educação Física) - Universidade Gama Filho.
34. **Silva EB**; Carvalho, M. C. G.de A.; Nascimento, M. A. de L. N.. Participação em banca de Maria Erivânia Alves de Araújo. Eficácia do método pilates na escoliose não estrutural, na flexibilidade e no nível de dor crônica em universitárias. 2010. Dissertação (Mestrado em Ciência da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
35. **Silva EB**; Beresford H; Vicente J. Participação em banca de MARCUS VINICIUS MARQUES DO NASCIMENTO. UMA INTERPRETAÇÃO EPISTEMOLÓGICA ACERCA DO VALOR DA ERGONOMIA EM UM PROGRAMA DE EQUOTERAPIA PARA CRIANÇAS PARALIZADAS CEREBRAIS. 2010. Dissertação (Mestrado em Ciência da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
36. **Silva EB**; Beresford H; Vicente J. Participação em banca de MARCOS VINICIUS MARQUES DO NASCIMENTO. UMA INTERPRETAÇÃO EPISTEMOLÓGICA ACERCA DO VALOR DA ERGOMOTRICIDADE EM UM PROGRAMA DE EQUOTERAPIA PARA CRIANÇAS PARALIZADAS CEREBRAIS. 2010. Dissertação (Mestrado em Ciência da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.

37. **Silva EB**; Silva JG; Meireles T. Participação em banca de THAÍS VARANDA DADALTO. ELETROESTIMULAÇÃO NEUROMUSCULAR, EXERCÍCIOS CONTRA-RESISTÊNCIA, FORÇA MUSCULAR, DOR E FUNÇÃO MOTORA EM PACIENTES COM OSTEOARTRITE PRIMÁRIA DE JOELHO (QUALIFICAÇÃO). 2010. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Gama Filho.
38. **Silva EB**; MARQUES AP; DESLANGES AC. Participação em banca de ANA ROSA DE SOUSA RODRIGUES. REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL, AUTONOMIA FUNCIONAL E FLEXIBILIDADE EM IDOSOS (QUALIFICAÇÃO). 2010. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Gama Filho.
39. **Silva EB**; MARQUES AP; DESLANGES AC. Participação em banca de CRISTIANE DE CARVALHO LIMA CAVALCANTE. REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL EM PACIENTES SINTOMÁTICOS CRÔNICOS COM HÉRNIA DE DISCO LOMBAR (QUALIFICAÇÃO). 2010. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Gama Filho.
40. **Silva EB**; DANTAS, E. H. M.; BACELAR, S.. Participação em banca de Rauena Souto Diogo Lopes. Avaliação dos níveis de hidroxiprolina, atividade eletromiográfica e eletrogoniometria em indivíduos sedentários submetidos a alongamento passivo e mobilização neural. 2009. Dissertação (Mestrado em Ciencia da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
41. **Silva EB**; DANTAS, E. H. M.; Bacellar S. Participação em banca de Olívia da Rocha Mafra. Avaliação dos níveis de hidroxiprolina, atividade eletromiográfica e eletrogoniometria em indivíduos sedentários submetidos a alongamento estático e facilitação neuromuscular proprioceptiva (Qualificação). 2009. Dissertação (Mestrado em Ciencia da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
42. **Silva EB**; DANTAS, E. H. M.; BACELAR, S.. Participação em banca de Vivian Merz Paranhos. Efeitos da hidrocinesioterapia no tratamento de pós-operatório de hérnia de disco lombar (qualificação). 2009. Dissertação (Mestrado em Ciencia da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
43. BACELAR, S.; DANTAS, E. H. M.; **Silva EB**. Participação em banca de Francisco Miguel Pinto. O efeito da reeducação dinâmica muscular na redução da dor lombar e na recuperação do equilíbrio postural em operários. 2009. Dissertação (Mestrado em Ciencia da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
44. GOMES, P. S. C.; **Silva EB**; Oliveira LF. Participação em banca de Monique Opuszcka Campos. Efeito agudo e crônico da vibração do corpo todo sobre o controle, equilíbrio e desempenho funcional (QUALIFICAÇÃO). 2009. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Gama Filho.
45. **Silva EB**; DANTAS, E. H. M.; Neves CEB. Participação em banca de OLÍVIA DA ROCHA MAFRA. AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE HIDROXIPOLINA, ATIVIDADE ELETROMIOGRÁFICA E ELETROGONIOMETRIA EM INDIVÍDUOS SEDENTÁRIOS SUBMETIDOS A ALONGAMENTO E FACILITAÇÃO NEUROMUSCULAR PROPRIOCEPTIVA (QUALIFICAÇÃO). 2009. Dissertação (Mestrado em Ciencia da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
46. **Silva EB**; DANTAS, E. H. M.; Neves CEB. Participação em banca de RAUENA SOUTO DIOGO LOPES. AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE HIDROXIPOLINA, ATIVIDADE ELETROMIOGRÁFICA E ELETROGONIOMETRIA EM INDIVÍDUOS SEDENTÁRIOS SUBMETIDOS A ALONGAMENTO E MOBILIZAÇÃO NEURAL (QUALIFICAÇÃO). 2009. Dissertação (Mestrado em Ciencia da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
47. **Silva EB**; FORTES, M.; DANTAS, E. H. M.. Participação em banca de Wagner Nizzo. Efeitos da hidroginástica e da musculação no emagrecimento. 2008. Dissertação (Mestrado em Ciencia da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
48. **Silva EB**; DANTAS, E. H. M.; BACELAR, S.. Participação em banca de Marília de Andrade Fonseca. Comparação dos efeitos de dois programas de treinamento muscular respiratório nas pressões respiratórias máximas e na autonomia funcional de idosos institucionalizados. 2008. Dissertação (Mestrado em Ciencia da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
49. **Silva EB**; DANTAS, E. H. M.; Mello DB. Participação em banca de Marcelo Mutzenbecher Gentil. Efeitos de três diferentes protocolos de cinesioterapia no tratamento não cirúrgico da síndrome do impacto do ombro. 2008. Dissertação (Mestrado em Ciencia da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
50. **Silva EB**; DANTAS, E. H. M.; GIANE, T.. Participação em banca de Patrícia Bagno da Silva. A cinesioterapia, estimulação elétrica transcutânea e recuperação funcional de pacientes acometidos pela síndrome do impacto do ombro. 2008. Dissertação (Mestrado em Ciencia da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
51. **Silva EB**; DANTAS, E. H. M.; Silva MAG. Participação em banca de Alexandre Tempesta Lincoln. Efeitos agudos de uma semana de treinamento de voleibol sobre a musculatura esquelética (qualificação). 2008. Dissertação (Mestrado em Ciencia da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
52. **Silva EB**; DANTAS, E. H. M.; BACELAR, S.. Participação em banca de Maria Erivânia de Araújo Ferro. Eficácia do método Pilates na escoliose não estrutural e na flexibilidade de universitários (qualificação). 2008. Dissertação (Mestrado em Ciencia da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
53. **Silva EB**; DANTAS, E. H. M.; Bacellar S. Participação em banca de Ediléa Monteiro de Oliveira. Os efeitos do método Watsu na flexibilidade, autonomia funcional e na qualidade de vida de mulheres senescentes. 2008. Dissertação (Mestrado em Ciencia da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
54. **Silva EB**; DANTAS, E. H. M.; Bacellar S. Participação em banca de Brena Guedes de Siqueira Rodrigues. Efeitos do método Pilates na autonomia funcional, no equilíbrio e na qualidade de vida de idosas saudáveis (qualificação). 2008. Dissertação (Mestrado em Ciencia da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
55. **Silva EB**; DANTAS, E. H. M.; BACELAR, S.. Participação em banca de Marília de Andrade Fonseca. Comparação dos efeitos de dois programas de treinamento muscular respiratório nas pressões respiratórias máximas e autonomia funcional de idosos institucionalizados (qualificação). 2008. Dissertação (Mestrado em Ciencia da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
56. DANTAS, Estélio Henrique Martin; **Silva, EB**; Oliveira GMM. Participação em banca de SANDRA LISBOA. Ventilação não-invasiva por pressão positiva, taquipnéia e entubação endotraqueal em idosos com insuficiência respiratória aguda. 2008. Dissertação (Mestrado em CIÊNCIAS DA MOTRICIDADE HUMANA) - Universidade Castelo Branco.
57. Portes AJF; **Silva EB**; Barbosa LG. Participação em banca de Maura Nogueira Cobra. A caminhada supervisionada como auxílio ao controle da hipertensão arterial no Programa Saúde da Família - PSF: uma proposta de ação.. 2007. Dissertação (Mestrado em Saúde da Família) - Universidade Estácio de Sá.
58. **Silva EB**; DANTAS, E. H. M.; Bacellar S. Participação em banca de Alessandro Carielo de Albuquerque. Comparação dos efeitos crônicos de um programa de alongamento passivo e de shiatsuterapia sobre os níveis pressóricos de adultos hipertensos. 2006. Dissertação (Mestrado em Ciencia da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
- 59.

- DANTAS, E. H. M.; **Silva EB**; SILVA MAG. Participação em banca de Anna Paula Guimarães Faria Souza. Cinesioterapia, laser, infravermelho e recuperação funcional da síndrome do impacto do ombro. 2006. Dissertação (Mestrado em Ciência da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
60. **Silva EB**; DANTAS, E. H. M.; Bacellar S. Participação em banca de Samária Ali Cader. O efeito do fortalecimento muscular inspiratório na PÍmáx, na qualidade de vida e na autonomia funcional de idosos asilados. 2006. Dissertação (Mestrado em Ciência da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
61. **Silva EB**; SIMAO JUNIOR, R. F.; Farinatti PT. Participação em banca de Luiz Eduardo Viveiros de Castro. Efeitos agudos e agudos tardios do treinamento de flexibilidade: influência da duração do estímulo e respostas cardiovasculares. 2006. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-graduação em Educação Física) - Universidade Gama Filho.
62. **Silva EB**; SILVA MAG; DANTAS, E. H. M.. Participação em banca de Karina Oliveira Martinho. Cinesioterapia, ultra-som e recuperação funcional de pacientes acometidos pela síndrome do impacto do ombro. 2006. Dissertação (Mestrado em Ciência da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
63. **Silva EB**; DANTAS, E. H. M.; ROCHA, C. J.. Participação em banca de Michele Giot Mesquita. O efeito da hidrocinesioterapia nos níveis de dor, amplitude de movimento e hidroxiprolina (QUALIFICAÇÃO). 2005. Dissertação (Mestrado em Ciência da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
64. **Silva EB**; DANTAS, E. H. M.; TUBINO, M. G.. Participação em banca de José Ricardo Paschoal. Avaliação do índice de qualidade de vida de uma Força Militar Brasileira, em operações de manutenção de paz, no Timor Leste. 2005. Dissertação (Mestrado em Ciência da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco.
65. **Silva EB**; LEAL, S. M.; MOREIRA, S. B.; ALBERGARIA, M.. Participação em banca de Mário Vilá Pitaluga Filho. Reposição hidroeletrólítica durante operações militares na Amazônia (QUALIFICAÇÃO). 2001. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Gama Filho.
66. **Silva EB**; MOREIRA, S. B.; RIBEIRO, L. C. S.. Participação em banca de Antônio Fernando Araújo Duarte. Influência da privação do sono e do condicionamento físico aeróbio nas tomadas de decisão durante operações continuadas (QUALIFICAÇÃO). 2001. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Gama Filho.
67. **Silva EB**; GOMES, P. S. C.; CEDDIA, R.; POMPEU, F. A. M. S.. Participação em banca de Pedro Ivo Cardoso Cosenza. Efeitos de diferentes volumes de uma atividade aeróbia de intensidade moderada no desempenho da força (QUALIFICAÇÃO). 2001. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Gama Filho.
68. **Silva EB**; GOMES, P. S. C.; ARAUJO, C. G. S.; PERROUT, J. R.. Participação em banca de Marta Inês Rodrigues Pereira. Efeitos de duas velocidades de execução do exercício isotônico (treinamento contra-resistência) no ganho de força e resistência muscular (QUALIFICAÇÃO). 2000. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Gama Filho.

Teses de doutorado

1. Silva JG; VALE, R. G. S.; NUNES, R. A. M.; NEVES, E. B.; **Silva EB**. Participação em banca de Priscila dos Santos Bunn. Padrão de movimento e o risco de lesões musculoesqueléticas. 2020. Tese (Doutorado em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
2. ASSIS, M. R.; **Silva EB**; FERREIRA, F. P. M.; SANTO, G. E.; OLIVEIRA, A. P.. Participação em banca de Laila Maria Cardoso Zalfa. Construções imaginárias contemporâneas que produzem discursividades e amalgamam sentidos e representações sobre os termos atividade física e saúde. 2019. Tese (Doutorado em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
3. **Silva EB**; DUARTE, A. F. A.; SILVA JG; Farinatti PT; OLIVEIRA, R. B.. Participação em banca de Fabio Dutra Pereira. Atividade física e força muscular ventilatória em idosos. 2018. Tese (Doutorado em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
4. ASSIS, M. R.; **Silva EB**; TELLES, S. C. C.; MOURAO, L.; NOGUEIRA, N. H. A.. Participação em banca de Lúcia Aparecida Martins Campos Coelho. Nas telas de cinema e nas salas de dança de salão: a vez e a voz das idosas. 2017. Tese (Doutorado em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
5. **Silva EB**; SILVA, J. G.; CASTRO, L. E. V.; Farinatti PT; OLIVEIRA, R. B.. Participação em banca de Ercole Rubini. Exercícios de alongamento e respostas cardiovasculares. 2017. Tese (Doutorado em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
6. PUPE, C. C. B.; LAKS, J.; **Silva EB**; MARANHÃO NETO, G. A.; Alves Júnior ED. Participação em banca de Renato Sobral Monteiro Junior. Efeito do exercício físico baseado em realidade virtual no desempenho cognitivo e funcional, sintomas de depressão e medo de cair em idosos institucionalizados. 2016. Tese (Doutorado em Ciências Médicas) - Universidade Federal Fluminense.
7. Oliveira, TT; LAMÊGO, MRA; Viloria MIV; Leite, JPV; **Silva EB**. Participação em banca de Anna Paula Guimarães Farias Souza. EFEITOS CICATRIZANTES DA GUAÇATONGA, USO TÓPICO E ORAL, E DO LASER In Ga P EM TERAPÊUTICAS ISOLADAS E ASSOCIADAS NAS DIFERENTES FASES DO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS DÉRMICAS. 2010. Tese (Doutorado em Bioquímica Agrícola) - Universidade Federal de Viçosa.
8. Oliveira, TT; **Silva EB**; Viloria MIV; Leite, JPV; Diaz, MAN. Participação em banca de Anna Paula Guimarães Faria Souza. Efeitos da guaçatonga e do laser In GaP nas diferentes fases do processo de cicatrização de feridas dérmicas.(Qualificação). 2009. Tese (Doutorado em Bioquímica Agrícola) - Universidade Federal de Viçosa.

Qualificações de Doutorado

1. **Silva EB**; LIMA, N. S.; VALE, Rodrigo Gomes de Souza; SILVA, J. A. F.; SILVA, J. G.. Participação em banca de Patrícia Zaidan de Barros. Eletroestimulação e incontinência urinária de esforço. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
2. **Silva EB**; SILVA, J. G.; CASTRO, L. E. V.; Farinatti PT; OLIVEIRA, R. B.. Participação em banca de Ercole Rubini. Alongamentos e respostas hemodinâmicas. 2015. Exame de qualificação (Doutorando em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
3. **Silva EB**; ALVES, A. S. M.; FERREIRA, F. P. M.; GOMES, P. S. C.; OLIVEIRA, R. B.. Participação em banca de Fabio Dutra Pereira. Efeito crônico do treinamento cardiorrespiratório sobre a força dos músculos ventilatórios de idosas: experimento

Qualificações de Mestrado

1. LIMA, N. S.; DALMEIDA, T. C.; **Silva EB**. Participação em banca de Maria Izabel Ferreira Batista. Efeitos do treinamento de força muscular combinado com suplementação de vitamina D nas funções executivas, autonomia funcional e qualidade de vida de idosos. 2021. Exame de qualificação (Mestrando em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
2. VIDAL, G. G.; PELETEIRO, P. M. S.; **Silva EB**. Participação em banca de Guilherme Oliveira Kavguas. A influência do treinamento muscular inspiratório na eficiência do tiro militar avançado nível 1. 2019. Exame de qualificação (Mestrando em Programa de Pós-graduação em Desempenho Humano Operacional) - Universidade da Força Aérea.
3. **Silva EB**; VALE, Rodrigo Gomes de Souza; NEVES, E. B.. Participação em banca de Mariana Inocêncio Matos. Dança e variabilidade da frequência cardíaca. 2018. Exame de qualificação (Mestrando em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
4. **Silva EB**; BUNN, P. S.; CHAVES, R.. Participação em banca de Fernanda dos Santos Guedes Labouriau. Gestão do trabalho desenvolvido no Programa Forças no Esporte / CEFAN, para a acessibilidade à saúde, educação e prática desportiva de crianças de 10 a 17 anos. 2017. Exame de qualificação (Mestrando em Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho para Qualidade do Ambiente Cons) - Universidade Santa Úrsula.
5. **Silva EB**. Participação em banca de Salim Jorge Nabbout. Plataforma de Stewart acionada por cabos na recuperação de pacientes com deficiências nos membros inferiores. 2017. Exame de qualificação (Mestrando em Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho para Qualidade do Ambiente Cons) - Universidade Santa Úrsula.
6. **Silva EB**; SILVA JG. Participação em banca de Vanessa Paes Fernandes. ELASTOGRAFIA E MANOBRA MIOFASCIAL NO TRÍCEPS SURAL: UM ESTUDO QUASI-EXPERIMENTAL CONTROLADO. 2016. Exame de qualificação (Mestrando em Ciências da Reabilitação) - Centro Universitário Augusto Motta.
7. **Silva EB**; ABREU, G. R.; VALE, Rodrigo Gomes de Souza. Participação em banca de Glória de Paula Silva. Equações preditivas para força muscular inspiratória e expiratória máima. 2016. Exame de qualificação (Mestrando em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
8. **Silva EB**; LIMA, N. S.; SILVA, J. G.. Participação em banca de Frederico de Oliveira Meirelles. Osteopatia e dor lombar inespecífica. 2015. Exame de qualificação (Mestrando em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Monografias de cursos de aperfeiçoamento/especialização

1. **Silva EB**; Filho JAS; Teixeira MS. Participação em banca de Carla M Clausi. Validade do eletrocardiograma de repouso na avaliação cardiológica de militares do Exército brasileiro. 2000. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Curso de Medicina Esportiva) - Escola Superior de Educação Física do Exército.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1. FERREIRA, F. P. M.; **Silva EB**; RIBEIRO JUNIOR, F. S.. Participação em banca de Cauê Travassos Vieira. Efeito do treinamento contra resistência na prevenção de quedas em idosos: uma revisão sistemática. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
2. FERREIRA, F. P. M.; **Silva EB**; RIBEIRO JUNIOR, F. S.. Participação em banca de Cauê Travassos Vieira. Efeito do treinamento contra resistência na prevenção de quedas em idosos: Uma revisão sistemática. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
3. **Silva EB**; CHAVES, L.; MONTEIRO JUNIOR, R. S.. Participação em banca de ALESSANDRA CRISTINE BESSA SANTOS. Eficácia da Terapia Física Complexa no Tratamento. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
4. **Silva EB**; CHAVES, L.; MONTEIRO JUNIOR, R. S.. Participação em banca de NAJARA BARBOSA MORAES. Efeitos de um Programa de Exercícios na Expansão Torácica e na força Muscular Respiratória na Bronquiectasia.. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
5. **Silva EB**; CHAVES, L.; MONTEIRO JUNIOR, R. S.. Participação em banca de BARBARA CAROLINA DE MACEDO SOUZA. Os Efeitos de um programa de Fisioterapia Neurofuncional na Lesão Medular incompleta e Paraplegia.. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
6. **Silva EB**; CHAVES, L.; MONTEIRO JUNIOR, R. S.. Participação em banca de PATRICIA NEVES DE OLIVEIRA. Eficácia de dois protocolos de Cinesioterapia nas complicações Pós Mastectomia. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
7. **Silva EB**; SOUZA, C. P.; CARMO, P. L.. Participação em banca de ANGÉLICA ARDASSE MONTEIRO. O Efeito da Terapia de Restrição e Indução do Movimento (TRIM) na Neuropatia Medicamentosa em Paciente com SIDA.. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
8. **Silva EB**; SOUZA, C. P.; CARMO, P. L.. Participação em banca de BRAULYO ABDALA SANTOS. Respostas Cardiovasculares durante a Postura Rã no Solo na Reeducação Postural Global.. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
9. **Silva EB**; SOUZA, C. P.; CARMO, P. L.. Participação em banca de KARINA FERREIRA DOS SANTOS GUEDES. Programa Fisioterapêutico Ambulatorial no Pós Operatório de Revascularização do Miocárdio.. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
10. **Silva EB**; RODRIGUES, A. R. S.; ALMEIDA, O. L. B.. Participação em banca de Jessyca Carvalho. TERAPIA DE RESTRIÇÃO E INDUÇÃO DO MOVIMENTO: APLICAÇÃO DE PROTOCOLO MODIFICADO EM PACIENTE HEMIPARÉTICO AGUDO. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
11. **Silva EB**; RODRIGUES, A. R. S.; ALMEIDA, O. L. B.. Participação em banca de Elisa Vidal. OS EFEITOS DA PSICOMOTRICIDADE NO ATRASO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR NA DIPLEGIA ESPÁSTICA. 2010. Trabalho

- de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
12. **Silva EB;** RODRIGUES, A. R. S.; ALMEIDA, O. L. B.. Participação em banca de Daniele Silva.O ALONGAMENTO E O DESEMPENHO DE MARCHA PÓS APLICAÇÃO DE BOTOX NA CRIANÇA DIPLÉGICA. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
 13. **Silva EB;** RODRIGUES, A. R. S.; ALMEIDA, O. L. B.. Participação em banca de Tatiana Fernandes.A EFICÁCIA A LONGO PRAZO DO INCENTIVADOR VENTILATÓRIO EM PACIENTE COM REDUÇÃO DA CAPACIDADE PULMONAR APÓS TROCA DE VÁLVULA MITRAL. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
 14. **Silva EB;** RODRIGUES, A. R. S.; ALMEIDA, O. L. B.. Participação em banca de Cynthia Iglesias.ESTIMULAÇÃO SENSORIAL PLANTAR EM PACIENTE PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO NA MELHORA DA DISTRIBUIÇÃO DO PESO. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
 15. **Silva EB;** RODRIGUES, A. R. S.; ALMEIDA, O. L. B.. Participação em banca de Renata Mello.EFEITOS DA TERAPIA DE RESTRIÇÃO E INDUÇÃO DO MOVIMENTO MODIFICADA NA FUNCIONALIDADE DE MEMBRO SUPERIOR PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO CRÔNICO. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
 16. **Silva EB;** Dadalto TV; COCA, V.. Participação em banca de Emília Ramos.ALONGAMENTO ESTÁTICO LIVRE, FLEXIBILIDADE E QUADRO ALGICO CRÔNICO EM PACIENTES IDOSOS. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
 17. **Silva EB;** Dadalto TV; COCA, V.. Participação em banca de Marcos Manhães.ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTE PÓS FRATURA DIAFISÁRIA DE FÊMUR E PSEUDOARTROSE FEMORAL. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
 18. **Silva EB;** Dadalto TV; COCA, V.. Participação em banca de Tiago Oliveira.AGILIDADE E EFICIÊNCIA NO JOGO EM ATLESTAS DO RUGBI ADAPTADO. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
 19. **Silva EB;** Dadalto TV; COCA, V.. Participação em banca de Adriana Abreu.MIRROR VISUAL FEEDBACK E TERAPIA DE RESTRIÇÃO E INDUÇÃO DO MOVIMENTO MODIFICADA NA RECUPERAÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
 20. **Silva EB;** Dadalto TV; COCA, V.. Participação em banca de Fernanda Nascimento.HIDROCINESIOTERAPIA NO TRATAMENTO CONSERVADOR DE HÉRNIA DE DISCO LOMBAR. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
 21. **Silva EB;** Dadalto TV; COCA, V.. Participação em banca de Marcelo Blum.A IMPORTÂNCIA DA REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA CAPACIDADE FUNCIONAL DO PORTADOR DE OSTEOARTROSE. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
 22. **Silva EB;** OPUSZCKA, M.; COUTINHO, M.. Participação em banca de Vanessa Fernandes.EFEITOS DA FISIOTERAPIA NA FORÇA MUSCULAR E NA AMPLITUDE DE MOVIMENTO DE PUNHO PÓS FRATURA DE TERÇO DISTAL DE RADIO. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
 23. **Silva EB;** OPUSZCKA, M.; COUTINHO, M.. Participação em banca de Marcela Monteiro.COMPARAÇÃO ENTRE TUBO T E PSV COMO ESTRATÉGIA INICIAL DE SUSPENSÃO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA NO DESMAME DIFÍCIL. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
 24. **Silva EB;** OPUSZCKA, M.; COUTINHO, M.. Participação em banca de Gustavo Rocha.TRATAMENTO DA LOMBALGIA USANDO A HIDROCINESIOTERAPIA. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
 25. **Silva EB;** OPUSZCKA, M.; COUTINHO, M.. Participação em banca de Ana Paula Jordão.EFEITOS DO FORTALECIMENTO MUSCULAR NA RECUPERAÇÃO DO EQUILÍBRIO E PREVENÇÃO DE QUEDAS NA DOENÇA DE PARKINSON. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
 26. **Silva EB;** OPUSZCKA, M.; COUTINHO, M.. Participação em banca de Andréia Magalhães.ELETROESTIMULAÇÃO, TERAPIA COMPORTAMENTAL E INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO EM PACIENTES PÓS PROSTATECTOMIA RADICAL. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
 27. **Silva EB;** OPUSZCKA, M.; COUTINHO, M.. Participação em banca de Juliana Yamada.ATUAÇÃO DA TERAPIA MANUAL NA MIALGIA DA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR DESENCADEADA PELO BRUXISMO. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
 28. **Silva EB.** Participação em banca de Aline da Cunha Lima.AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO VENTILATÓRIA COM O USO DO BILEVEL EM PACIENTE COM EXARCEBAÇÃO DA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC). 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
 29. **Silva EB.** Participação em banca de Vivian Fernandes Coelho.AÇÃO DA CINESIOTERAPIA COM ELETROESTIMULAÇÃO NEUROMUSCULAR DE QUADRÍCEPS PARA GANHO DE FORÇA E TRATAMENTO DA CONDROMALÁCIA PATELAR. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
 30. **Silva EB.** Participação em banca de Débora Priscila da Silva.A INFLUÊNCIA DA CPAP NA TROCA GASOSA NO EDEMA AGUDO PULMONAR CARDIOGÊNICO.. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
 31. **Silva EB.** Participação em banca de Lígia Batalha Theodoro.ANÁLISE DO PICO DE FLUXO EXPIRATÓRIO NO CONTROLE DO PACIENTE ASMÁTICO. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
 32. **Silva EB.** Participação em banca de Verônica Probst.ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANÇA ASMÁTICA. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
 33. **Silva EB.** Participação em banca de Felipe Bittencourt Bravim.CORRELAÇÃO ENTRE A PRESSÃO DO BALONETE E O DIÂMETRO DO TUBO EM UM VALOR MÍNIMO DE OCLUSÃO PARA UMA VENTILAÇÃO SATISFATÓRIA.. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
 34. **Silva EB.** Participação em banca de Tatiana Vasconcellos de Souza.A INFLUÊNCIA DA HIPOTERAPIA NA AQUISIÇÃO DO SENTAR INDEPENDENTE EM UM PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL GRAVE. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
 35. **Silva EB.** Participação em banca de Bruna Rodrigues de Oliveira.PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS NO POS OPERATÓRIO IMEDIATO DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
 - 36.

- Silva EB.** Participação em banca de Georgia Cristina F. dos Santos.REABILITAÇÃO FUNCIONAL NAS FRATURAS COMINUTIVAS DO COTOVELO (PÓS OPERATÓRIO).. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
37. **Silva EB.** Participação em banca de Monique Teixeira.A INFLUÊNCIA DA TERAPIA MANUAL NA REDUÇÃO DO QUADRO ÁLGICO DE UM PACIENTE PORTADOR DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR DO TIPO MISTA.. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
38. **Silva EB.** Participação em banca de Thiago Andreza Moreira.INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO MUSCULAR RESPIRATÓRIO NO DESMAME DA PRÓTESE VENTILATÓRIA. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
39. **Silva EB.** Participação em banca de Barbara Juliana de Oliveira Rocha1.TRATAMENTO CONSERVADOR PARA DOR E DIMINUIÇÃO DO ARCO DE MOVIMENTO NA LESÃO PARCIAL DO TENDÃO DO SUPRA-ESPINHAL DO MANGUITO ROTADOR. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
40. **Silva EB.** Participação em banca de Diego Fonseca Pontes.EFICÁCIA DA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA NO PÓS EXTUBATÓRIO IMEDIATO NA MELHORA DOS PARÂMETROS VENTILATÓRIOS. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
41. **Silva EB.** Participação em banca de Débora Gomes.O USO DA BOLA SUÍÇA NA RECUPERAÇÃO NEUROFUNCIONAL PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
42. **Silva EB.** Participação em banca de Juliana Cardoso Barbosa.CINESIOTERAPIA PARA O AUMENTO DE AMPLITUDE ARTICULAR E FORÇA MUSCULAR NA FRATURA DE COLLES PÓS REDUÇÃO CRUENTA. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
43. **Silva EB.** Participação em banca de Daniella de Araújo Mello.A IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO CINESIOTERAPÊUTICA NA AQUISIÇÃO DA MARCHA INDEPENDENTE DE UMA PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE DOWN. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
44. **Silva EB.** Participação em banca de Elisângela Souza Diamantino.CINESIOTERAPIA ASSOCIADA À TOXINA BOTULÍNICA TIPO A, NO GANHO DE ARCO DE MOVIMENTO EM TORNOZELAS DE PACIENTE DIPLÉGICA ESPÁSTICA PORTADORA DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA DA INFÂNCIA. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
45. **Silva EB.** Participação em banca de Priscila Tavares Nascimento de Oliveira.A EFICÁCIA DO TREINAMENTO EM UM CIRCUITO DE ESTIMULAÇÃO SENSORIAL NA DISTRIBUIÇÃO DE PESO E NA MARCHA DE PACIENTES HEMIPARÉTICOS PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO.. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
46. **Silva EB.** Participação em banca de Marcela Pastor Veloso.UMA PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL FISIOTERAPÊUTICA NA INSTABILIDADE FEMOROPATELAR SUBMETIDA A UM NOVO PARADIGMA. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
47. **Silva EB.** Participação em banca de Lincoln Gonçalves Vianna.A INFLUÊNCIA DA EQUOTERAPIA NA MELHORA DO EQUILÍBRIO EM PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL QUADRIPARÉTICA ATÁXICA. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
48. **Silva EB.** Participação em banca de Vanessa Gomes Mendes.ESTIMULAÇÃO VISUAL NO TREINO DA MARCHA, COMPRIMENTO DA PASSADA E VELOCIDADE EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
49. **Silva EB.** Participação em banca de Lívia Maria da Silva Chavantes.ANÁLISE DA TERAPIA RESPIRATÓRIA SOBRE A RESISTÊNCIA DAS VIAS AÉREAS NOS PACIENTES EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
50. **Silva EB.** Participação em banca de Cintia Ferreira Nogueira.INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTE IDOSA SUBMETIDA À CONDUTA NÃO INVASIVA NA FRATURA DISTAL DE RÁDIO. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
51. **Silva EB.** Participação em banca de Maicon de Almeida Pedrosa.ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES COM ENTORSE DE TORNOZELO POR INVERSÃO EM CONSEQUÊNCIA FRATURA DE MALÉOLO FIBULAR, TRATADO CONSERVADORAMENTE UM ESTUDO DE CASO.. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
52. **Silva EB.** Participação em banca de Anne de Souza Tavares.TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO PRÉ-OPERATÓRIO DE LESÃO DO MENISCO MEDIAL EM ATLETA DE FUTEBOL. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
53. **Silva EB.** Participação em banca de Silvia Monteiro Teixeira.REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES COM FRATURA DO TERÇO DISTAL DO RÁDIO. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
54. **Silva EB.** Participação em banca de Diego Ferreira Costa.A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE HIDROTERAPIA PARA A MELHORA DA PERFORMANCE DE UM PARA ATLETA DE BOCHA ADAPTADA. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
55. **Silva EB.** Participação em banca de Michele Torres Almeida.USO DO INCENTIVADOR VOLUMÉTRICO NA PREVENÇÃO DE ATELECTASIA NO PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
56. **Silva EB.** Participação em banca de Glayds Cristine Carneiro Pedrosa.A EFICÁCIA E DURAÇÃO DAS MANOBRAS MANUAIS REEXPANSIVAS EM PACIENTES ACOPLADOS A PRÓTESE VENTILATÓRIA. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
57. **Silva EB.** Participação em banca de Priscila Nantes Quadros.APLICAÇÃO DA MIRROR VISUAL FEEDBACK NA RECUPERAÇÃO DO MOVIMENTO ATIVO EM MEMBRO SUPERIOR PARÉTICO PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
58. **Silva EB.** Participação em banca de Andressa Carvalho de Aquino.PRESSÃO POSITIVA EXPIRATÓRIA OSCILANTE EM PACIENTES HIPERSECRETIVOS VENTILADOS MECANICAMENTE. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.

59. **Silva EB.** Participação em banca de Nathalia. Lima Ferreira.MÉTODOS PILATES SOLO NA LOMBOCIATALGIA CRÔNICA POR HÉRNIA DISCAL PARA REDUÇÃO DA DOR E RETORNO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS.. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
60. **Silva EB.** Participação em banca de Selma Gomes da Silva.ANÁLISE DA MENSURAÇÃO DA PRESSÃO INTRA-CUFF NO PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO PARA PREVENÇÃO DE ESCAPE AÉREO E LESÕES TRAQUEAIS.. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
61. **Silva EB.** Participação em banca de Cinthia da Silva Braga.ANÁLISE DA PRESSÃO DE SUPORTE VENTILATÓRIO NO DESMAME DO PACIENTE EM VENTILAÇÃO MECÂNICA PROLONGADA.. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
62. **Silva EB.** Participação em banca de Christiane Rodrigues Alves.REABILITAÇÃO PULMONAR PARA MELHORA DO CONDICIONAMENTO FÍSICO DO PORTADOR DE OBSTRUÇÃO PULMONAR CRÔNICA. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
63. **Silva EB.** Participação em banca de Diogo de Castro Figueiredo.RECUPERAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM FRATURA MALEOLAR TIBIAL NO PÓS OPERATÓRIO. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
64. **Silva EB.** Participação em banca de Carolina Linhares Coelho Lopes.DOR LOMBAR: FISIOTERAPIA COM FOCO NA REDUÇÃO DO QUADRO ÁLGICO POR MEIO DO TRABALHO POSTURAL. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
65. **Silva EB.** Participação em banca de Francinete de França Muniz.A INTERRELAÇÃO DA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E CERVICALGIA EM UMA PACIENTE E O EMPREGO DA TERAPIA MANUAL. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
66. **Silva EB.** Participação em banca de Rafael Moreno.TREINAMENTO MUSCULAR RESPIRATÓRIO COM CARGA LINEAR SOBRE A PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÁXIMA NO PORTADOR DE ENFISEMA PULMONAR. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
67. **Silva EB.** Participação em banca de Ana Paula C. de Sousa.A EFICÁCIA DA TERAPIA DE RESTRIÇÃO E INDUÇÃO DO MOVIMENTO NA RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DO MEMBRO SUPERIOR PARÉTICO PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO INFANTIL. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
68. **Silva EB.** Participação em banca de Thaís Maria Santos dos Anjos.A INFLUÊNCIA DA TERAPIA DE RESTRIÇÃO E INDUÇÃO DO MOVIMENTO NA RECUPERAÇÃO MOTORA DO MEMBRO SUPERIOR PARÉTICO DE UM PACIENTE APÓS O ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO.. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
69. **Silva EB.** Participação em banca de Bruno Pimentel Rodrigues.O USO DA VENTILAÇÃO NÃO-INVASIVA NA DESCOMPENSAÇÃO DA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
70. **Silva EB.** Participação em banca de Luana Martins de Araújo Gonçalves Martins.EFEITO DA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA NA SATURAÇÃO PARCIAL DE OXIGÊNIO NO PACIENTE OBESO COM PNEUMONIA SECUNDÁRIA AO VÍRUS INFLUENZA A (H1N1). 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
71. **Silva EB.** Participação em banca de Leila da Glória Seabra.ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A ESPIROMETRIA DE INCENTIVO À VOLUME E A PRESSÃO POSITIVA EXPIRATÓRIA NAS VIAS AÉREAS SOBRE A AUSCULTA PULMONAR DO PACIENTE PORTADOR DE ESCOLIOSE GRAVE.. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
72. CHAVES, L.; RODRIGUES, A. R. S.; **Silva EB.** Participação em banca de Thaisis Julião.ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO PERÍODO INTERCRISE DE UM PACIENTE ASMÁTICO. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
73. **Silva EB;** CHAVES, L.; RODRIGUES, A. R. S.. Participação em banca de Raphael Santos.RECUPERAÇÃO DA MASSA MUSCULAR E ARCO DE MOVIMENTO APÓS LIGAMENTOPLASTIA DE CRUZADO ANTERIOR. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
74. **Silva EB;** RODRIGUES, A. R. S.; CHAVES, L.. Participação em banca de Ana Sperle.EQUILÍBRIO CORPORAL E MARCHA EM PACIENTES COM GONARTROSE. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
75. **Silva EB;** RODRIGUES, A. R. S.; CHAVES, L.. Participação em banca de Lívia Antonio.UTILIZAÇÃO DA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA POR MEIO DO BILEVEL EM PACIENTE COM EXARCEBAÇÃO DE DPOC. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
76. **Silva EB;** RODRIGUES, A. R. S.; CHAVES, L.. Participação em banca de Alyne Padula.QUALIDADE DE VIDA, EQUILÍBRIO CORPORAL E MARCHA EM PACIENTES COM GONARTROSE. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
77. **Silva EB;** CHAVES, L.; MAGALHAES, C. C. L. S.. Participação em banca de Juliana Novaes.INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO PACIENTE PÓS-OPERATÓRIO DE HÉRNIA DISCAL LOMBAR. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
78. **Silva EB;** MAGALHAES, C. C. L. S.; CHAVES, L.. Participação em banca de Cynthia Kruta.O PAPEL DA FISIOTERAPIA NA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE CISTOPROSTATECTOMIZADO. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
79. **Silva EB;** MAGALHAES, C. C. L. S.; CHAVES, L.. Participação em banca de Ana Cordeiro.FORÇA MUSCULAR EM PACIENTE COM MIELITE TRANSVERSA IDIOPÁTICA. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
80. **Silva EB;** MAGALHAES, C. C. L. S.; CHAVES, L.. Participação em banca de Fernanda Mello.A INFLUÊNCIA DA CINESIOTERAPIA GLOBAL NA ESCOLIOSE EM UM PORTADOR DE SÍNDROME DE CHARCOT-MARIE-TOOTH. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
81. **Silva EB;** MAGALHAES, C. C. L. S.; CHAVES, L.. Participação em banca de Paula Frabeti.FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NO PRÉ-OPERATÓRIO DE ESCOLIOSE IDIOPÁTICA. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
82. **Silva EB;** MAGALHAES, C. C. L. S.; CHAVES, L.. Participação em banca de Francisco Silva.CORREÇÃO POSTURAL EM ADOLESCENTE COM ESCOLIOSE DORSO-LOMBAR SOB A ÓTICA DAS CADEIAS MUSCULARES. 2008. Trabalho de Conclusão

- de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
83. **Silva EB;** MAGALHAES, C. C. L. S.; CHAVES, L.. Participação em banca de Andréa Silva. INTEGRAÇÃO DO LADO HEMIPLÉGICO JUNTO AO CORPO. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
84. **Silva EB;** MAGALHAES, C. C. L. S.; CHAVES, L.. Participação em banca de Diego Alonso. VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA E EDEMA PULMONAR CARDIOGÊNICO. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
85. **Silva EB;** MAGALHAES, C. C. L. S.; CHAVES, L.. Participação em banca de Natalie Souza. TRATAMENTO E EVOLUÇÃO PSICOMOTORA DE UMA CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
86. **Silva EB;** MAGALHAES, C. C. L. S.; CHAVES, L.. Participação em banca de Daniele Pereira. RECUPERAÇÃO DE FORÇA MUSCULAR E ARCO DE MOVIMENTO APÓS LIGAMENTOPLASTIA DE CRUZADO ANTERIOR. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
87. **Silva EB;** MAGALHAES, C. C. L. S.; ALMEIDA, O. L. B.. Participação em banca de Cíntia Gomes de Albuquerque e Silva. INFLUÊNCIA DO MÉTODO DE EQUILÍBRIO TORACO-ABDOMINAL SOBRE A AUSCULTA PULMONAR E FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA NO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
88. MAGALHAES, C. C. L. S.; **Silva EB;** ALMEIDA, O. L. B.. Participação em banca de Pery Correa Lima Neto. EFEITOS TERAPÊUTICOS DO FES ASSOCIADO A LASERTERAPIA NA MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE TECIDUAL EM PACIENTES RESTRITOS AO LEITO. 2008.
89. ALMEIDA, O. L. B.; MAGALHAES, C. C. L. S.; **Silva EB.** Participação em banca de Monique Lima de Souza. A INFLUÊNCIA DA CORREÇÃO POSTURAL NO TRATAMENTO DE ESCOLIOSE IDIOPÁTICA TORACOLOMBAR ESQUERDA. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
90. ALMEIDA, O. L. B.; MAGALHAES, C. C. L. S.; **Silva EB.** Participação em banca de Josy Cristina Gomes da Silva. UTILIZAÇÃO DO BILEVEL NA REDUÇÃO HIPERCAPNIA EM PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA AGUDIZADA. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
91. BORDIAK, F. C.; MAGALHAES, C. C. L. S.; **Silva EB.** Participação em banca de Fabiana dos Santos Felipe. A EFICÁCIA DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO PÓS-OPERATÓRIO DE DESENLUVAMENTO DO PÉ. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
92. BORDIAK, F. C.; MAGALHAES, C. C. L. S.; **Silva EB.** Participação em banca de Claudia Márcia Rangel Ramos. TEMPO DE DESMAME DA PRÓTESE VENTILATÓRIA EM PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
93. **Silva EB;** CAPINUSSU, M.; FORTES, M.. Participação em banca de Rodrigo Felipe Monteiro. Relação entre a massa corporal magra, comprimento dos membros inferiores e o desempenho no teste de potência anaeróbia de Leger-Boucher. 2007 - Escola de Educação Física do Exército.
94. **Silva EB;** CAPINUSSU, M.; FORTES, M.. Participação em banca de Darwin Lucio Gonçalves Junior. Influência da execução anterior de um teste de flexão de braços no resultado de um teste de flexão na barra fixa. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Escola de Educação Física do Exército.
95. **Silva EB;** CAPINUSSU, M.; FORTES, M.. Participação em banca de Vanderlei José Bortoli. A influência do sistema EMIT na performance do atleta de orientação. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Escola de Educação Física do Exército.
96. **Silva EB;** CAPINUSSU, M.; FORTES, M.. Participação em banca de Sérgio Barbosa Neto. Alterações da composição corporal de militares do Exército brasileiro durante a fase de nivelamento do Curso de Precursor Para-quadrista. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Escola de Educação Física do Exército.
97. **Silva EB;** CAPINUSSU, M.; FORTES, M.. Participação em banca de Álvaro M Andrade Neto. A influência do controle autonômico na recuperação da frequência cardíaca pós-esforço de militares do Exército brasileiro. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Escola de Educação Física do Exército.
98. **Silva EB;** CAPINUSSU, M.; FORTES, M.. Participação em banca de Bernardo Bofill V Pereira. Comportamentos agudos tardios da pressão arterial após exercício de força executado em diferentes intensidades. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Escola de Educação Física do Exército.
99. **Silva EB;** CAPINUSSU, M.; FORTES, M.. Participação em banca de Marcelo Teixeira Salles. Comparação do teste de Wingate e o teste de pista para potência anaeróbia láctica de esgrimistas. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Escola de Educação Física do Exército.
100. **Silva EB;** CHAVES, L.; RODRIGUES, A. R. S.. Participação em banca de Bruna Teixeira. Abordagem Fisioterapêutica no pré e pós-operatório de lesão de menisco lateral em atleta de futebol. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
101. **Silva EB;** CHAVES, L.; RODRIGUES, A. R. S.. Participação em banca de Fernanda Andrade. Relação entre personalidade e etiologia com a prevalência de dor fantasma em amputados de membros inferiores. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
102. **Silva EB;** RODRIGUES, A. R. S.; CHAVES, L.. Participação em banca de Juliana Corvino. Sepse. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
103. **Silva EB;** CHAVES, L.; RODRIGUES, A. R. S.. Participação em banca de Juliana Lopes. Utilização de bolas suíças no trabalho de equilíbrio cororal em pacientes com doença de Parkinson. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
104. **Silva EB;** RODRIGUES, A. R. S.; CHAVES, L.. Participação em banca de Natália Valentim. Avaliação de um protocolo de treinamento muscular respiratório utilizando o threshold em pacientes traqueostomizados em uma UTI geral. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
105. **Silva EB;** CHAVES, L.; MAGALHAES, C. C. L. S.. Participação em banca de Adriana Rodrigues. A fisioterapia na recuperação funcional de cintura escapular pós-mastectomia. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
106. **Silva EB;** MAGALHAES, C. C. L. S.; CHAVES, L.. Participação em banca de Bruna Azevedo. Desmame no pós-operatório de cirurgia cardíaca. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.

107. **Silva EB;** MAGALHAES, C. C. L. S.; CHAVES, L.. Participação em banca de Débora Guedes.Avaliação da coordenação motora fina em paciente com sequela de acidente vascular cerebral. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
108. **Silva EB;** MAGALHAES, C. C. L. S.; CHAVES, L.. Participação em banca de Mariah Natalino.Treinamento em circuito de marcha para paciente com doença de Parkinson. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
109. **Silva EB;** MAGALHAES, C. C. L. S.; CHAVES, L.. Participação em banca de Michele Santos.Fisioterapia na fase I da reabilitação cardiopulmonar: análise dos volumes e das capacidades pulmonares. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
110. **Silva EB;** MAGALHAES, C. C. L. S.; SAMPAIO, M. I. G.. Participação em banca de Fátima Moura.Tratamento fisioterapêutico de hemiparesia em paciente pós-acidente vascular encefálico. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
111. **Silva EB;** SAMPAIO, M. I. G.; MAGALHAES, C. C. L. S.. Participação em banca de Caroline Rodrigues.Bad Ragaz e reabilitação da lesão do nervo isquiático após artroplastia total de quadril. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
112. **Silva EB;** SAMPAIO, M. I. G.; MAGALHAES, C. C. L. S.. Participação em banca de Paulo Filho.Índice tornozelo-braquial no distúrbio arterial periférico. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
113. **Silva EB;** SAMPAIO, M. I. G.; MAGALHAES, C. C. L. S.. Participação em banca de Vivian Oliveira.Recuperação funcional de punho e mão nas sequelas de artrite reumatóide. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
114. **Silva EB;** SAMPAIO, M. I. G.; MAGALHAES, C. C. L. S.. Participação em banca de William Cruz.Impacto da cinesioterapia respiratória nas constantes ventilatórias no paciente em ventilação mecânica. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
115. **Silva EB;** CAPINUSSU, M.; FORTES, M.. Participação em banca de Carlos Vinicius Carneiro Santana.Treinamento neuromuscular para flexão na barra. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Escola de Educação Física do Exército.
116. **Silva EB.** Participação em banca de Bruno Vilaça Ribeiro.Pneumonia associada à ventilação mecânica. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho.
117. **Silva EB;** Júnior MAMLP; FLEGNER, A. J.. Participação em banca de Carlos E. C. Sangenis.A influência do nível de ansiedade no resultado do tiro de pistola em uma competição de alto nível. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Escola de Educação Física do Exército.
118. **Silva EB;** FLEGNER, A. J.; Júnior MAMLP. Participação em banca de Gustavo Monteiro Muniz Costa.A performance de militares, aptos no teste de avaliação física do Exército brasileiro, no Army Physical Fitness Teste do Exército dos EUA. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Escola de Educação Física do Exército.
119. **Silva EB;** FLEGNER, A. J.; Júnior MAMLP. Participação em banca de Marcelo Massetti Pereira.Gordura, frequência de atividades físicas e desempenho no Teste de Avaliação Física. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Escola de Educação Física do Exército.
120. **Silva EB;** FLEGNER, A. J.; Júnior MAMLP. Participação em banca de Rodrigo Penalva de Oliveira.Perfil antropométrico e desempenho físico dos futuros comandantes de organizações militares do Exército brasileiro. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Escola de Educação Física do Exército.
121. **Silva EB;** FLEGNER, A. J.; Júnior MAMLP. Participação em banca de Marcelo Lucena de Almeida.Treinamento de choque de Verkoshanski e impulsão vertical. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Escola de Educação Física do Exército.
122. **Silva EB;** FLEGNER, A. J.; Júnior MAMLP. Participação em banca de Carla Lobo Loureiro.Tipo de organização militar e nível de atividade física interna e externa à Instituição de oficiais do Serviço de Saúde do Exército BRASILEIRO. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Escola de Educação Física do Exército.
123. **Silva EB;** FLEGNER, A. J.; Júnior MAMLP. Participação em banca de Regina Lúcia Barroso Rangel.Relação do índice de massa corporal com a frequência no primeiro minuto após o esforço. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Escola de Educação Física do Exército.
124. **Silva EB;** Dantas E; Farinatti PT. Participação em banca de Cácio Gloger Cardoso.Exercício isométrico e arco de movimento no tiro ao alvo. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Escola Superior de Educação Física do Exército.
125. **Silva EB;** Dantas E; Farinatti PT. Participação em banca de Milton Augusto Maciel.Atividade física regular no Exército brasileiro e risco de doença cardíaca coronariana em militares acima de anos de idade. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Escola Superior de Educação Física do Exército.
126. **Silva EB;** Dantas E; Farinatti PT. Participação em banca de Luiz Fernando Toledo Leal.Composição corporal e consumo máximo de oxigênio em pára-quedistas do Exército brasileiro. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Escola Superior de Educação Física do Exército.
127. **Silva EB;** Dantas E; Farinatti PT. Participação em banca de André Luiz de Souza Dias.Influência dos exercícios de flexão na barra e flexão de braços no lançamento em distância da granada de mão. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Escola Superior de Educação Física do Exército.
128. **Silva EB;** Dantas E; Farinatti PT. Participação em banca de Gustavo Telles Ferreira Bandeira.Força muscular de membros superiores e a execução da pista de progressão individual. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Escola Superior de Educação Física do Exército.
129. **Silva EB;** Teixeira MS; Filho JAS. Participação em banca de Marcelo Eduardo de Almeida Martins.O teste camihada na água como exercício alternativo do teste de 12 minutos no teste de avaliação física dos militares. 2000. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Escola de Educação Física do Exército.
130. **Silva EB;** Teixeira MS; Filho JAS. Participação em banca de Jader Roger Severo Delmorá.Brigada de Infantaria Pára-quedista: patologia e profilaxia preventiva da articulação do joelho. 2000. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Escola de Educação Física do Exército.
131. **Silva EB;** Teixeira MS; Filho JAS. Participação em banca de Renato SP Soeiro.Treinamento físico militar e orientação nutricional: fórmula para o combate à obesidade. 2000. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) -

- Escola de Educação Física do Exército.
132. **Silva EB; Teixeira MS.** Participação em banca de Kelmerson Buck. O oficial de treinamento físico militar e os desportos tipicamente militares que surgem nos corpos de tropa. 2000. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Escola de Educação Física do Exército.
 133. **Silva EB; Teixeira MS; Filho JAS.** Participação em banca de Luiz Guatavo da Costa. Utilização da conceitualização do teste de avaliação física na quantificação do mérito de militares do Exército brasileiro. 2000. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Escola de Educação Física do Exército.
 134. **Silva EB; Filho JAS; Teixeira MS.** Participação em banca de Alexandre R Rosa. A busca da qualidade de vida pela execução do treinamento físico militar. 2000. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Escola Superior de Educação Física do Exército.
 135. **Silva EB; Filho JAS; Teixeira MS.** Participação em banca de Marcio Adriano de Souza Guerra. A importância da flexibilidade para a saúde do militar. 2000. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Escola Superior de Educação Física do Exército.
 136. **Silva EB; Filho JAS; Teixeira MS.** Participação em banca de Alexandre F Peçanha. Adequabilidade do abdominal remador. 2000. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Escola Superior de Educação Física do Exército.

Participação em bancas de comissões julgadoras

Professor titular

1. **Silva EB; RODRIGUES, A. R. S.; COUTINHO, M..** Lina Faria. 2011. Universidade Gama Filho.
2. **Silva EB; SANTOS, T. M.; DESLANDES, A. C..** Andréa Rocha de Lorenzo; Flávia Porto Melo Ferreira; Djalma Rabelo Ricardo; Carlos Henrique de Vasconcellos Ribeiro; Geraldo de Albuquerque maranhão Neto. 2011. Universidade Gama Filho.
3. **Silva EB; ASSIS, M. R.; ALMEIDA, M. N..** Eurico Peixoto Cesar. 2011. Universidade Gama Filho.
4. **Silva EB; RODRIGUES, A. R. S.; CHAVES, L..** Meriângela Coutinho; Monique Opuszcka. 2010. Universidade Gama Filho.

Concurso público

1. **Silva, EB.** Biomecânica, Cinesiologia e Pesquisa em Educação Física I, Estágio I e II e TCC. 2014. Universidade Federal de Juiz de Fora.

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1. XVIII Congresso Brasileiro de Fisioterapia. Comissão de Avaliação de Trabalhos Científicos. 2009. (Congresso).
2. Fisioterapia na atenção básica: interações do ensino, serviço e comunidade. 2007. (Encontro).
3. IV Fórum de Produção Acadêmica FESO. Cinesioterapia isocinética para avaliação e recuperação de lesões músculo-articulares. 2007. (Seminário).
4. XVII Congresso Brasileiro de Fisioterapia. 2007. (Congresso).
5. IV Jornada de Iniciação Científica. Fatores de risco para o hálux valgo em idosos. 2006. (Outra).
6. IV Jornada de Iniciação Científica. Hálux valgo e o desequilíbrio corporal em idosos. 2006. (Outra).
7. Semana de Fisioterapia e Terapia Ocupacional / UCB. Cinesioterapia isocinética e recuperação de lesões músculo-articulares. 2006. (Encontro).
8. VII Congresso Brasileiro de Fisioterapia. Fatores de risco para o hálux valgo em idosos. 2006. (Congresso).
9. VII Congresso Brasileiro de Fisioterapia. Hálux valgo e o desequilíbrio corporal em idoso. 2006. (Congresso).
10. VIII GAMAFISIO. Fisioterapia Desportiva. 2006. (Congresso).
11. VIII GAMAFISIO. A pesquisa contribuindo com a fisioterapia. 2006. (Congresso).
12. VIII GAMAFISIO. Aptidão física e equilíbrio corporal. 2006. (Congresso).
13. IV Jornada da Fisioterapia do Hospital Central Aristarcho Pessoa do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Cinesioterapia, equilíbrio e quedas em idosos. 2005. (Outra).
14. Seminário de Atualização. Biomecânica da Musculação. 2005. (Seminário).
15. XII GAMAFISIO. Cinesioterapia, equilíbrio e quedas em idosos. 2005. (Congresso).
16. XII GAMAFISIO PROFISSIONAL. Cinesioterapia, equilíbrio e quedas em idosos. 2005. (Congresso).
17. XVI Congresso Brasileiro de Fisioterapia. Eletroestimulação neuromuscular transcutânea e dor crônica em pacientes com gonartrose. 2005. (Congresso).

Orientações

Orientações e supervisões em andamento

Dissertação de mestrado

1. Julia Borges Cerreia. Eficácia do exercício físico de curta duração no tipo de parto da nulípara com sobrepeso / obesidade. Início: 2021. Dissertação (Mestrado em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. (Orientador).

Tese de doutorado

1. Allan Inoue Rodrigues. Efeitos do treinamento muscular inspiratório no desempenho aeróbio e anaeróbio: experimento controlado randomizado. Início: 2021. Tese (Doutorado em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. (Orientador).
2. Fabiana Coelho Couto Rocha Corrêa Ferrari. Efeito do treinamento cardiovascular e treinamento muscular respiratório na capacidade funcional, força muscular periférica, força muscular respiratória e qualidade de vida de pacientes com cirrose hepática em fila de transplante hepático: experimento controlado randomizado. Início: 2021. Tese (Doutorado em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. (Orientador).
3. Mariana Inocêncio Mattos. Aptidão e treinamento físico para bailarinos. Início: 2020. Tese (Doutorado em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. (Orientador).

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1. Ronaldo Pereira Damasceno. TRATAMENTO MANIPULATIVO OSTEOPÁTICO PROTOCOLAR E PRAGMÁTICO NA DOR MUSCULOESQUELÉTICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA COM METANÁLISE. 2022. Dissertação (Mestrado em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, . Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
2. Allan Inoue Rodrigues. Carga de treinamento prescrita pelo treinador e a percebida pelos alunos. 2021. Dissertação (Mestrado em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, . Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
3. Ravini Sodré. Hidroginástica e capacidade funcional de idosos. 2021. Dissertação (Mestrado em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, . Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
4. Mariana Inocêncio Matos. Dança e variabilidade da frequência cardíaca. 2019. Dissertação (Mestrado em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
5. Ana Paula Dantas Fernandes. Exercícios dos músculos do assoalho pélvico e incontinência urinária de esforço. 2019. Dissertação (Mestrado em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, . Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
6. Gloria de paula Silva. EQUAÇÕES PREDITIVAS PARA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA. 2018. Dissertação (Mestrado em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
7. Fernanda dos Santos Guedes Labouriau. Gestão do trabalho desenvolvido no Programa Forças no Esporte, para a acessibilidade à saúde, educação e prática desportiva de crianças de 10 a 17 anos: um estudo pré-experimental. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho para Qualidade do Ambiente Cons) - Universidade Santa Úrsula, . Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
8. Frederico de Oliveira Meirelles. Osteopatia e lombalgia. 2016. Dissertação (Mestrado em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, . Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
9. Patrícia Zaidan de Barros. ELETROESTIMULAÇÃO, EXERCÍCIO DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO E INCONTINÊNCIA URINÁRIA. 2015. Dissertação (Mestrado em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
10. Bruno Bessa Monteiro de Oliveira. Efeitos de um programa de exercícios de força sobre a massa magra e força muscular em pacientes sob hemodiálise. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) - Universidade Federal Fluminense, . Coorientador: Elirez Bezerra da Silva.
11. Cintia Pereira de Souza. EFEITO DO MÉTODO PILATES NA DOR LOMBAR CRÔNICA. 2011. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-graduação em Educação Física) - Universidade Gama Filho, . Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
12. Renato Sobral Monteiro Junior. EFICÁCIA DO TREINAMENTO FÍSICO VIRTUAL SOBRE O EQUILÍBRIO CORPORAL, FORÇA MUSCULAR, AUTONOMIA FUNCIONAL E ASPECTOS EMOCIONAIS EM PACIENTES COM LOMBALGIA. 2011. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-graduação em Educação Física) - Universidade Gama Filho, . Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
13. Fernando Campbell Bordiak. ELETROESTIMULAÇÃO NEUROMUSCULAR E CORE TRAINING NO TRATAMENTO DA DOR E ARCO DE MOVIMENTO DE PACIENTES COM LOMBALGIA INESPECÍFICA. 2011. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-graduação em Educação Física) - Universidade Gama Filho, . Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
14. ANA ROSA DE SOUSA RODRIGUES. REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL, AUTONOMIA FUNCIONAL E FLEXIBILIDADE EM IDOSOS. 2010. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Gama Filho, . Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
15. Thais Varanda Dadalto. ELETROESTIMULAÇÃO NEUROMUSCULAR, EXERCÍCIOS CONTRA-RESISTÊNCIA, FORÇA MUSCULAR, DOR E FUNÇÃO MOTORA EM PACIENTES COM OSTEOARTRITE PRIMÁRIA DE JOELHO. 2010. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-graduação em Educação Física) - Universidade Gama Filho, . Orientador: Elirez Bezerra da Silva.

16. Karina Oliveira Martinho. A cinesioterapia, ultra-som e recuperação funcional de pacientes acometidos pela síndrome do impacto do ombro. 2006. Dissertação (Mestrado em Ciencia da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco, . Coorientador: Elirez Bezerra da Silva.
17. Anna Paula Guimarães Faria Souza. Os efeitos de diferentes recursos eletrotermoterapêuticos na síndrome do impacto do ombro. 2006. Dissertação (Mestrado em Ciencia da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco, . Coorientador: Elirez Bezerra da Silva.
18. José Ricardo Paschoal. Análise da qualidade de vida de uma força militar de paz brasileira em operações militares, no Timor Leste. 2005. Dissertação (Mestrado em Ciencia da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco, Exército Brasileiro. Coorientador: Elirez Bezerra da Silva.
19. Michelle Guiot Mesquita. Efeitos da hidrocinesioterapia sobre os níveis de excreção de hidroxiprolina, dor e flexibilidade na lombalgia. 2005. Dissertação (Mestrado em Ciencia da Motricidade Humana) - Universidade Castelo Branco, . Coorientador: Elirez Bezerra da Silva.

Tese de doutorado

1. Priscila dos Santos Bunn. Padrões de movimentos e o risco de lesões musculoesqueléticas. 2020. Tese (Doutorado em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, . Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
2. Patricia Zaidan de Barros. EFEITO DA ELESTIMULAÇÃO DE 65 Hz SOBRE A INCONTINÊNCIA URINÁRIA, A FORÇA DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO E O IMPACTO NA VIDA DIÁRIA DE PACIENTES APÓS PROSTATECTOMIA RADICAL. 2019. Tese (Doutorado em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
3. Ercole Rubini. Exercícios de alongamento e respostas cardiovasculares. 2017. Tese (Doutorado em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, . Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
4. Fabio Dutra Pereira. Atividade física e força muscular respiratória. 2012. Tese (Doutorado em CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, . Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
5. Anna Paula Guimarães Faria Souza. EFEITOS CICATRIZANTES DA GUAÇATONGA, USO TÓPICO E ORAL, E DO LASER In Ga P EM TERAPÊUTICAS ISOLADAS E ASSOCIADAS NAS DIFERENTES FASES DO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS DÉRMICAS. 2010. Tese (Doutorado em Bioquímica Agrícola) - Universidade Federal de Viçosa, . Coorientador: Elirez Bezerra da Silva.

Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização

1. Marcelo Eduardo de Almeida Martins. Estudo do teste de caminhada na água como teste alternativo para avaliação da resistência aeróbia no Exército brasileiro. 2001. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Treinamento Desportivo) - Escola de Educação Física do Exército. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
2. Celso Perlúcio da Silva. Caso sargento Bandeira: fenômeno do pentatlo militar brasileiro. 2000. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Treinamento Desportivo) - Escola de Educação Física do Exército. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
3. Andréa Márcia Santos de Miranda Andrade. Atividade física e doença articular degenerativa. 2000. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Fisioterapia Desportiva) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
4. Rafael Pires Figueira. Tratamento fisioterapêutico de entorses do tornozelo. 2000. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Fisioterapia Desportiva) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
5. Karine Alcântara de Lima Marques. O uso da artrocinemática para o desbloqueio articular do joelho. 2000. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Fisioterapia Desportiva) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
6. Carlos Enrique Carvalho. Eficácia de tensores ou suportes para joelhos (bracing) durante a corrida. 2000. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Fisioterapia Desportiva) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
7. Luiz Claudio C dos Santos. Consumo de creatina e lesões em alunos de academia de ginástica. 2000. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Fisioterapia Desportiva) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
8. Marco Antônio de Mattos La Porta Júnior. Emprego da mesomorfia na avaliação da resistência muscular localizada de membros superiores. 2000. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Fisiologia do Exercício e Avaliação Funcional) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
9. Luís Fernando Pacheco da Silva. Incidência de lesões desportivas em alunos do curso de licenciatura em educação física do IEFD/UERJ. 2000. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Fisioterapia Desportiva) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1. Fernanda Ferreira. A preparação física na dança. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Educação Física) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
2. Vivian Neiva Puell. CONFIABILIDADE DO Wii BALANCE BOARD NA AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO CORPORAL. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
3. André Vinicius Moreira Figueiredo de Carvalho. O uso da ventilação não invasiva em paciente com edema agudo pulmonar cardiogênico na emergência. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
4. Marcelo Fernando Souto de Carvalho. ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NA RECUPERAÇÃO DE PACIENTES COM ENTORSE DE TORNOZELO POR INVERSÃO. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
5. Andréia Farias Magalhães. ELESTIMULAÇÃO, TERAPIA COMPORTAMENTAL E INCONTINENCIA URINARIA DE ESFORÇO EM PACIENTES APÓS PROSTATECTOMIA RADICAL. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
- 6.

Marcelo Fernando Souto de Carvalho. ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NA RECUPERAÇÃO DE PACIENTES COM ENTORSE DE TORNOZELO POR INVERSAO. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.

7. Andréia Farias Magalhães. ELETROESTIMULAÇÃO, TERAPIA COMPORTAMENTAL E INCONTINENCIA URINARIA DE ESFORÇO EM PACIENTES APÓS PROSTATECTOMIA RADICAL. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
8. Bruna Rodrigues de Oliveira. PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS NO PÓS OPERATÓRIO IMEDIATO DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
9. Vanessa Gomes Mendes. ESTIMULAÇÃO VISUAL NO TREINO DA MARCHA, COMPRIMENTO DA PASSADA E VELOCIDADE DE MARCHA EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
10. Daniele Pereira. RECUPERAÇÃO DE FORÇA MUSCULAR E ARCO DE MOVIMENTO APÓS LIGAMENTOPLASTIA DE CRUZADO ANTERIOR. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
11. Cynthia Kruta. O PAPEL DA FISIOTERAPIA NA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE CISTOPROSTATECTOMIZADO. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
12. MONIQUE GASPARD DOS SANTOS. PILATES NA REEDUCAÇÃO DAS DISFUNÇÕES POSTURAIAS. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
13. GLAUCE HELENA C. DE CARVALHO. FISIOTERAPIA CARDIOVASULAR AMBULATORIAL E CONDICIONAMENTO FÍSICO EM PACIENTE PÓS-OPERATÓRIO DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
14. Michelle Silva da Silveira Costa. Prevalência de lesões em bailarinos profissionais. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
15. Michelle Romero Mendes. Percepção subjetiva da recuperação funcional do joelho, após reconstrução do ligamento cruzado anterior. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
16. Isabel Cristina Incerte Lima. O judoca de alto nível e a sua relação com lesões. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
17. Gustavo Lamas da Silva. Atendimento ambulatorial ao paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
18. Milena de Oliveira Bravo Monteiro. Intervenção fisioterapêutica em paciente portador de derrame pleural pós-tuberculose. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
19. Omar Nunes Nader. A importância da fisioterapia na reabilitação respiratória e motora do paciente pós-cirúrgico complicado de dissecação aórtica tipo II. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
20. Marcéle Tosta Storti. Pressão positiva contínua nas vias aéreas como intervenção fisioterapêutica na crise asmática prevenindo a intubação traqueal. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
21. Daniel Magina Canevari. Reabilitação funcional de paciente com síndrome do impacto do ombro tendo como causa a lesão por esforço repetitivo. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
22. Alinny Sá Amaral. Aplicação fisioterapêutica em paciente portador de espinha bífida do tipo mielomeningocele. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
23. Fernanda Silva Barbosa. Atuação fisioterapêutica nas complicações pulmonares de pós-operatório de coarctação da aorta associado à comunicação interventricular. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
24. Grace Carvalho de Lima Ferreira. Abordagem fisioterapêutica das complicações pulmonares decorrentes de uma atresioseptostomia com balão de hashkind em paciente com dupla via de saída do ventrículo direito associada a comunicação interventricular. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
25. Mariana Monteiro de Castro e Castro. A fisioterapia neurofuncional no paciente com hanseníase multibacilar: avaliação e tratamento para a prevenção do agravamento das sequelas motoras e sensitivas. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
26. Adriana Peixoto de Carvalho Santos. Tratamento fisioterapêutico de lesão do ligamento colateral medial. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
27. Roberta ACL Candido. A fisioterapia no derrame pleural residual pós-traumático. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.

Iniciação científica

1. Roberto Mendes Junior. A eficácia da reeducação postural global na qualidade de vida e melhoria do quadro algico da coluna vertebral em idosas. 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
2. Juliana dos Santos Gomes. A eficácia da reeducação postural global na qualidade de vida e melhoria do quadro algico da coluna vertebral em idosas. 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
3. Roberta da Costa Trindade Barbosa. A eficácia da reeducação postural global na qualidade de vida e melhoria do quadro algico da coluna vertebral em idosas. 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.

4. Vivian Neiva Puell. Cinesioterapia e autonomia funcional em idosos asilados. 2011. Iniciação Científica. (Graduando em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho, Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
5. Vivian Neiva Puell. Cinesioterapia e autonomia funcional em idosas asiladas e domiciliares. 2011. Iniciação Científica. (Graduando em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
6. Roberto Mendes Junior. Eficácia do alongamento estático na flexibilidade em idosos. 2011. Iniciação Científica. (Graduando em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
7. Thainá Ellert Rodrigues. A eficácia do fortalecimento muscular na flexibilidade em idosos. 2011. Iniciação Científica. (Graduando em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
8. Vivian Neiva Puell. Cinesioterapia e autonomia funcional em idosas asiladas e domiciliares. 2010. Iniciação Científica. (Graduando em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
9. Monique Opuszcka Campos. Relação da debilidade do músculo serrátil anterior e a síndrome do impacto: um estudo de caso-controle em nadadores. 2006. Iniciação Científica. (Graduando em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho, Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.
10. Isabel Cristina Incerte Lima. Efeito da força muscular e propriocepção sobre o equilíbrio corporal e risco de quedas em pessoas idosas. 2006. Iniciação Científica. (Graduando em Fisioterapia) - Universidade Gama Filho, Universidade Gama Filho. Orientador: Elirez Bezerra da Silva.

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 30/04/2022 às 20:17:05

Imprimir currículo